

ГОДИШНИК

**НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“**

Том XXII С

**ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА**

ANNUAL

**OF KONSTANTIN PRES LAVSKY
UNIVERSITY OF SHUMEN**

Vol. XXII С

**FACULTY OF MATHEMATICS AND
INFORMATICS**

**ШУМЕН
2021**

Главен редактор: проф. д.м.н. Иво Михайлов

Редакционна колегия: проф. д.н. Борислав Стоянов
проф. д-р Димчо Станков
проф. д.н. Наталия Павлова
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Корнелия Тодорова

© Факултет по математика и информатика

© Университетско издателство

„Епископ Константин Преславски“

ISSN 1311-834X

DYNAMICAL BEHAVIOR OF THE STRONG DISPERSIVE NONLINEAR WAVE EQUATION*

MEHMED KODZHA

ABSTRACT: *In this paper we consider the dynamical behavior of solutions near explicit self-similar solutions for a strong dispersive nonlinear wave equation. First we construct explicit self-similar solutions, then we investigate dynamical behavior of the solutions near to the self-similar solutions.*

KEYWORDS: *Strong dispersive nonlinear wave equation, Self-similar solutions, Dynamical behavior*

2020 Math. Subject Classification: 35C06

1 Introduction

In this paper we consider the following strong dispersive nonlinear wave equation

$$(1.1) \quad u_t - \alpha^2 u_{t_{xx}} + 2ku_x + 3uu_x + \gamma(u - \alpha^2 u_{xx})_{xxx} = \alpha^2(2u_x u_{xx} + uu_{xxx}),$$

Equation (1.1) is a version of the following well-known generalization of the Dullin-Gottwald-Holm equation [1]

$$(1.2) \quad u_t - \alpha^2 u_{t_{xx}} + 2\omega u_x + 3uu_x + \gamma u_{xxx} = \alpha^2(2u_x u_{xx} + uu_{xxx}),$$

Equation (1.2) is derived in [1] as a model for shallow water waves. The Cauchy problem for the equation Dullin-Gottwald-Holm in both periodic and non periodic case was studied in [4, 5, 6]. For (1.2) the problem of the asymptotic stability of self-similar solution was considered in [3]. The authors construct explicit self-similar solutions and consider

*This paper is (partially) supported by Scientific Research Grant RD-08-42/2021 of Shumen University

the dynamical behavior of the solutions near to the self-similar solutions. Moreover the asymptotic stability also was considered. Our aim in this paper to construct self-similar solutions of equation (1.1) and to consider dynamical behavior of the solutions around of these solutions.

Paper is organized as follows. In section 2 we construct the explicit form the self-similar solutions. In section 3 we investigate dynamical behavior of the solutions near to the self-similar solutions.

2 The explicit self-similar solutions

In this section, we construct self-similar solutions for equation

$$u_t - \alpha^2 u_{txx} + 2ku_x + 3uu_x + \gamma(u - \alpha^2 u_{xx})_{xxx} = \alpha^2(2u_x u_{xx} + uu_{xxx}),$$

$$(t, x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}.$$

Let the parameter T be a positive constant. We introduce the similarity coordinates

$$(2.1) \quad \tau = -\log(T - t), \quad \rho = \frac{x}{T - t},$$

then we denote by

$$u(t, x) = \phi \left(-\log(T - t), \frac{x}{T - t} \right),$$

direct computation gives that

$$\begin{aligned} u_t(t, x) &= e^\tau (\phi_\tau + \rho \phi_\rho), \quad u_x(t, x) = e^\tau \phi_\rho, \\ u_{xx}(t, x) &= e^{2\tau} \phi_{\rho\rho}, \quad u_{txx} = e^{3\tau} (\phi_{\tau\rho\rho} + 2\phi_{\rho\rho} + \rho \phi_{\rho\rho\rho}), \\ u_{xxx}(t, x) &= e^{3\tau} \phi_{\rho\rho\rho}, \quad u_{xxxx}(t, x) = e^{5\tau} \phi_{\rho\rho\rho\rho}. \end{aligned}$$

Thus Eq. (1.1) is transformed into an one dimensional quasilinear equation

$$(2.2) \quad \begin{aligned} &\phi_\tau + (\rho + 2k + 3\phi)\phi_\rho - \alpha^2 e^{2\tau} (\phi_{\tau\rho\rho} + 2\phi_{\rho\rho} + \rho \phi_{\rho\rho\rho}) \\ &+ \gamma e^{2\tau} (\phi - \alpha^2 e^{2\tau} \phi_{\rho\rho})_{\rho\rho\rho} = \alpha^2 e^{2\tau} (2\phi_\rho \phi_{\rho\rho} + \phi \phi_{\rho\rho\rho}). \end{aligned}$$

The steady equation of quasilinear Eq. (2.2) is

$$(2.3) \quad (\rho + 2k + 3\phi)\phi_\rho = 0,$$

which is an ODE. Direct computation shows that it admits a non-trivial solution

$$(2.4) \quad \phi(\rho) = -\frac{1}{3}(\rho + 2k).$$

Consequently, the Eq. (1.1) admits an explicit self-similar solution

$$(2.5) \quad u(t, x) = -\frac{1}{3} \left(\frac{x}{T-t} + 2k \right).$$

3 Dynamical behavior

Consider the perturbation of the form

$$(3.1) \quad u(t, x) = v(t, x) + \bar{u}(t, x),$$

where $\bar{u}(t, x) = -\frac{1}{3} \left(\frac{x}{T-t} + 2k \right)$ is the explicit self-similar solution given in (1.1).

We substitute (3.1) into (1.1), then a dissipative quasilinear equation with singular time coefficient is obtained as

$$(3.2) \quad \begin{aligned} & v_t - \alpha^2 v_{txx} - \gamma \alpha^2 v_{xxxxx} + \left(\gamma + \frac{\alpha^2}{3} \left(\frac{x}{T-t} + 2k \right) \right) v_{xxx} \\ & + \frac{2\alpha^2}{3(T-t)} v_{xx} - \frac{x}{T-t} v_x - \frac{1}{T-t} v \\ & = \alpha^2 (2v_x v_{xx} + v v_{xxx}) - 3v v_x, \quad \forall (t, x) \in (0, T) \times \mathbb{R}, \end{aligned}$$

with the initial data $v(0, x) = v_0(x) = u_0(x) + \frac{1}{3} \left(\frac{x}{T} + 2k \right)$.

In the similarity coordinates (2.1), Eq. (3.2) can be rewritten as follows

$$(3.3) \quad \begin{aligned} v_\tau - \alpha^2 e^{2\tau} v_{\tau\rho\rho} - \frac{4\alpha^2}{3} e^{2\tau} v_{\rho\rho} + e^{2\tau} \left(\gamma + \frac{2\alpha^2}{3} (k - \rho) \right) v_{\rho\rho\rho} \\ - \alpha^2 \gamma e^{4\tau} v_{\rho\rho\rho\rho} - v + 3vv_\rho = \alpha^2 e^{2\tau} (2v_\rho v_{\rho\rho} + vv_{\rho\rho\rho}). \end{aligned}$$

We introduce the transformation $\bar{v}(\tau, \rho_0) = e^{-\tau} v(\tau, \rho)$, with $\rho_0 := e^{-\tau} \rho$, to reduce Eq. (3.3) into

$$\begin{aligned} \bar{v}_\tau - \alpha^2 \bar{v}_{\tau\rho_0\rho_0} - \frac{\alpha^2}{3} \bar{v}_{\rho_0\rho_0} + e^{-\tau} \left(\gamma (\bar{v} - \alpha^2 \bar{v}_{\rho_0\rho_0})_{\rho_0\rho_0\rho_0} + \frac{2\alpha^2}{3} (k - \rho) \bar{v}_{\rho_0\rho_0\rho_0} \right) \\ + \alpha^2 \rho_0 \bar{v}_{\rho_0\rho_0\rho_0} + (3\bar{v} - \rho_0) \bar{v}_{\rho_0} = \alpha^2 (2\bar{v}_{\rho_0} \bar{v}_{\rho_0\rho_0} + \bar{v} \bar{v}_{\rho_0\rho_0\rho_0}). \end{aligned}$$

Note the operator $1 - \alpha^2 \partial_{\rho_0\rho_0}$ has a fundamental solution $p(x) = \frac{1}{2\alpha} e^{-|\frac{\rho_0}{\alpha}|}$.

We can denote the operator $(1 - \alpha^2 \partial_{\rho_0\rho_0})^{\frac{1}{2}}$ by Λ , then $\Lambda^{-2} \bar{v} = p(\rho_0) \star \bar{v}$ for all $\bar{v} \in \mathbb{L}^2$.

Let $w(\tau, \rho_0) = \bar{v}(\tau, \rho_0) - \alpha^2 \bar{v}_{\rho_0\rho_0}(\tau, \rho_0)$, then it holds $\bar{v}(\tau, \rho_0) = p \star w$, where $\rho_0 \in \mathbb{R}$ and \star denotes the convolution. Furthermore, Eq. (3.3) can be rewritten as a dissipative non-local equation

$$(3.4) \quad \begin{aligned} w_\tau + \frac{1}{3} w - e^{-\tau} \left(\frac{2k + e^\tau \rho_0}{3} \right) w_{\rho_0} + \gamma e^{-\tau} w_{\rho_0\rho_0\rho_0} - \frac{1}{3} (p \star w) \\ + e^{-\tau} \left(\frac{2(k - e^\tau \rho_0)}{3} \right) (p \star w)_{\rho_0} + 3(p \star w)(p \star w)_{\rho_0} \\ = 2(p \star w)_{\rho_0} (p \star w - w) + (p \star w)((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}), \end{aligned}$$

with the initial data

$$(3.5) \quad \begin{aligned} w(0, \rho_0) := w_0(\rho_0) &= v_0(\rho_0) - \alpha^2 v_{\rho_0\rho_0}(0, \rho_0) \\ &= u_0(x) - \alpha^2 u_0''(x) + \frac{1}{3} \left(\frac{x}{T} + 2k \right) \end{aligned}$$

and the boundary condition

$$(3.6) \quad \lim_{|\rho_0| \rightarrow +\infty} w(\tau, \rho_0) = 0, \quad \lim_{|\rho_0| \rightarrow +\infty} w_{\rho_0}(\tau, \rho_0) = 0.$$

Here we use $(p \star w)_{\rho_0 \rho_0} = \alpha^{-2}(p \star w - w)$.

The term $(1 - \frac{\alpha}{m})w$ is a dissipative term in Eq. (3.4). This term can make us to get a good priori estimate on the solution for Eq. (3.4). We recall a commutator estimate established in [2].

Lemma 3.1. [2] *Let $s > 0$. Then it holds*

$$(3.7) \quad \|[\Lambda^s, u]v\|_{\mathbb{L}^2} \leq C \left(\|\partial_x u\|_{\mathbb{L}^\infty} \|\Lambda^{s-1} v\|_{\mathbb{L}^2} + \|\Lambda^s u\|_{\mathbb{L}^2} \|v\|_{\mathbb{L}^\infty} \right),$$

where positive constant C depending on s .

We now derive a priori estimate of the solution for Eq. (3.4). Let $s > 0$. Applying Λ^s to both sides of (3.4), it holds

$$(3.8) \quad \begin{aligned} & (\Lambda^s w)_\tau + \frac{1}{3} \Lambda^s w - e^{-\tau} \Lambda^s \left[\frac{2k+e^\tau \rho_0}{3} w_{\rho_0} \right] + \gamma e^{-\tau} \Lambda^s w_{\rho_0 \rho_0 \rho_0} \\ & - \frac{1}{3} \Lambda^s (p \star w) + e^{-\tau} \Lambda^s \left[\frac{2(k-e^\tau \rho_0)}{3} (p \star w)_{\rho_0} \right] + 3 \Lambda^s (p \star w)_{\rho_0} \\ & = 2 \Lambda^s [(p \star w)_{\rho_0} (p \star w - w)] + \Lambda^s [(p \star w) ((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0})]. \end{aligned}$$

Lemma 3.2. *Let $s > 4$. Then any solution w of Eq. (3.4) satisfies*

$$\|w\|_{\mathbb{H}^s(\mathbb{R})} \leq C e^{-\tau} \|w_0\|_{\mathbb{H}^s(\mathbb{R})},$$

where C is a positive constant, depending on s .

Proof. Taking the \mathbb{L}^2 -inner product with equation (3.8) by $\Lambda^s w$, we get

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} \frac{d}{d\tau} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \frac{1}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 - e^{-\tau} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s \left[\frac{2k+e^\tau \rho_0}{3} w_{\rho_0} \right] d\rho_0 \\
 & + \gamma e^{-\tau} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s [w_{\rho_0 \rho_0 \rho_0}] d\rho_0 - \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s (p \star w) d\rho_0 \\
 (3.9) \quad & + e^{-\tau} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s \left[\frac{2(k-e^\tau \rho_0)}{3} (p \star w)_{\rho_0} \right] d\rho_0 \\
 & + 3 \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s ((p \star w)(p \star w)_{\rho_0}) d\rho_0 \\
 & = 2 \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s [(p \star w)_{\rho_0} (p \star w - w)] d\rho_0 \\
 & + \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s [(p \star w) ((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0})] d\rho_0.
 \end{aligned}$$

Next we estimate each of terms in (3.9) . On the hand, we use integration by parts to derive

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s \left[\frac{2k+e^\tau \rho_0}{3} w_{\rho_0} \right] d\rho_0 = \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{2k+e^\tau \rho_0}{3} w_{\rho_0} \right] \Lambda^{2s} w d\rho_0 \\
 (3.10) \quad & = -\frac{1}{3} e^\tau \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s w d\rho_0 - \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{2k+e^\tau \rho_0}{3} (\Lambda^s w)_{\rho_0}^2 d\rho_0 \\
 & = -\frac{1}{6} e^\tau \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2,
 \end{aligned}$$

and

$$(3.11) \quad \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s [w_{\rho_0 \rho_0 \rho_0}] d\rho_0 = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (\Lambda^s w_{\rho_0})_{\rho_0}^2 d\rho_0 = 0,$$

and

$$(3.12) \quad \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s (p \star w) d\rho_0 = \frac{1}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2,$$

and

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s \left[\frac{2(k-e^\tau \rho_0)}{3} (p \star w)_{\rho_0} \right] d\rho_0 \\
 (3.13) \quad &= \frac{2}{3} e^\tau \int_{\mathbb{R}} \Lambda^{s-1} w \Lambda^{s-1} w d\rho_0 + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \frac{2(k-e^\tau \rho_0)}{3} (\Lambda^{s-1} w)_{\rho_0}^2 d\rho_0 \\
 &= e^\tau \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2,
 \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned}
 (3.14) \quad & 3 \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s ((p \star w)(p \star w)_{\rho_0}) d\rho_0 = -\frac{3}{2} \int_{\mathbb{R}} w_{\rho_0} (\Lambda^{s-1} w)^2 d\rho_0 \\
 & \leq \frac{3}{2} \|w_{\rho_0}\|_{\mathbb{L}^\infty} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 \leq \frac{3}{2} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^3.
 \end{aligned}$$

On the other hand, by (3.7), Holder inequality and $\mathbb{H}^{s-1} \subset \mathbb{L}^\infty$ with $s > 4$, we derive

$$\begin{aligned}
 & 2 \left| \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s ((p \star w)_{\rho_0} (p \star w - w)) d\rho_0 \right| \\
 &= 2 \left| \int_{\mathbb{R}} [\Lambda^s, (p \star w - w)] (p \star w)_{\rho_0} \Lambda^s w d\rho_0 \right| \\
 & \quad + 2 \left| \int_{\mathbb{R}} (p \star w - w) \Lambda^s (p \star w)_{\rho_0} \Lambda^s w d\rho_0 \right| \\
 (3.15) \quad & \leq C \left(\| (p \star w - w)_{\rho_0} \|_{\mathbb{L}^\infty} \| \Lambda^{s-1} (p \star w)_{\rho_0} \|_{\mathbb{L}^2} \right. \\
 & \quad \left. + \| \Lambda^s (p \star w - w) \|_{\mathbb{L}^2} \| (p \star w)_{\rho_0} \|_{\mathbb{L}^\infty} \right) \| w \|_{\mathbb{H}^s} \\
 & \quad + 2 \left(\| p \star w - w \|_{\mathbb{L}^\infty} + \| (p \star w - w)_{\rho_0} \|_{\mathbb{L}^\infty} \right) \| w \|_{\mathbb{H}^2}^2 \\
 & \leq C \| w \|_{\mathbb{H}^s}^3.
 \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned}
& \left| \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s ((p \star w)((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0})) d\rho_0 \right| \\
&= \left| \int_{\mathbb{R}} [\Lambda^s, (p \star w)]((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}) \Lambda^s w d\rho_0 \right| \\
&+ \left| \int_{\mathbb{R}} (p \star w) \Lambda^s ((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}) \Lambda^s w d\rho_0 \right| \\
(3.16) \quad &\leq C \left(\|(p \star w)_{\rho_0}\|_{\mathbb{L}^\infty} \|\Lambda^{s-1}((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0})\|_{\mathbb{L}^2} \right. \\
&+ \|\Lambda^s(p \star w)\|_{\mathbb{L}^2} \|(p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}\|_{\mathbb{L}^\infty} \|w\|_{\mathbb{H}^s} \\
&+ 2 \|p \star w\|_{\mathbb{L}^\infty} \|w\|_{\mathbb{H}^2}^2 \\
&\leq C \|w\|_{\mathbb{H}^s}^3,
\end{aligned}$$

where C is a positive constant, depending on s .

Thus using (3.11)-(3.16), it follows from (3.9) that

$$\frac{d}{d\tau} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 \leq \frac{d}{d\tau} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \frac{4}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 \leq C \|w\|_{\mathbb{H}^s}^3,$$

which is a Bernoulli-type differential inequality, it is equivalent to

$$-\frac{d}{d\tau} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^{-1} + \|w\|_{\mathbb{H}^s}^{-1} \leq C,$$

which given that

$$\|w\|_{\mathbb{H}^s} \leq C e^{-\tau} \|w_0\|_{\mathbb{H}^s}.$$

REFERENCES:

- [1] Dullin H, Gottwald G, Holm D. An integrable shallow water equation with linear and nonlinear dispersion. *Phy Rev Lett* 2001; 87:194501. 4

- [2] Kato T. Quasi-linear equations of evolution, with applications to partial differential equations, in: Spectral theory and differential equations (proc. sympos.), Dundee, 1974. In: Lecture notes in Math., vol. 48. Berlin: Springer; 1975. p. 25-70. Dedicated to Konrad Jorgens
- [3] Li H, Yan W. Asyptotic stability and instability of explicit self-similar waves for a class of nonlinear shallow water equations. Commun Non-linear Sci Numer Simulat 79 (2019), 104928
- [4] Liu Y. Global existence and blowup solutions for a nonlinear shallow water equation. Math Ann 2006; 335:717-35
- [5] Tian LX, Gui GL, Liu Y. On the well-posedness problem and the scattering problem for the Dullin-Gottwald-Holm equation. Commun Math Phys 2005; 257:667-70
- [6] Zhou Y. Blow-up of solutions to the DGH equation. J Functional Anal 2007; 250:227-48

Mehmed Kodzha

Konstantin Preslavsky University of Shumen

9712 Shumen, Bulgaria

e-mail: m.kodzha@shu.bg

ON THE EMBEDDING PROBLEM OF CENTRAL CYCLIC EXTENSIONS OF ABELIAN GROUPS*

IVO M. MICHAILOV, IVAYLO A. DIMITROV, IVAN S. IVANOV

ABSTRACT: *In this report we find the obstruction of the embedding problem related to a central cyclic extension of an arbitrary abelian group.*

KEYWORDS: *embedding problem, Galois group, field extension, embedding obstruction*

2020 Math. Subject Classification: 12F12

1 Introduction

Let k be arbitrary field and let H be a non simple group. Assume that A is a normal subgroup of H . Then the realizability of the quotient group $G = H/A$ as a Galois group over k is a necessary condition for the realizability of H over k . In this way arises the next generalization of the inverse problem in Galois theory – the embedding problem of fields.

Let K/k be a Galois extension with Galois group G , and let

$$(1.1) \quad 1 \longrightarrow A \longrightarrow H \xrightarrow{\alpha} G \longrightarrow 1,$$

be a group extension, i.e., a short exact sequence. Solving *the embedding problem* related to K/k and (1.1) consists of determining whether or not there exists a Galois algebra (called also a *weak* solution) or a Galois extension (called a *proper* solution) L , such that K is contained in L , H is isomorphic to $\text{Gal}(L/k)$, and the homomorphism of restriction to K of the automorphisms from H coincides with α . We denote the so formulated embedding problem by $(K/k, H, A)$. We call the group A the *kernel* of the embedding problem.

*This paper is (partially) supported by a project No. RD-08-129/04.02.2021 of Shumen University.

A well known criterion for solvability is obtained by using the Galois group Ω_k of the algebraic separable closure \bar{k} over k .

Theorem 1.1. [1, Theorem 1.15.1] *The embedding problem $(K/k, H, A)$ is weakly solvable if and only if there exists a homomorphism $\delta : \Omega_k \rightarrow H$, such that $\alpha \cdot \delta = \varphi$, where $\varphi : \Omega_k \rightarrow G$ is the natural epimorphism. The embedding problem is properly solvable if and only if among the homomorphisms δ , there exists an epimorphism.*

Given that the kernel A of the embedding problem is abelian, another well known criterion holds. We can define an G -module structure on A by $a^\rho = \bar{\rho}^{-1} a \bar{\rho}$ ($\bar{\rho}$ is a pre-image of $\rho \in G$ in H).

Corollary 1.2. [1, Theorem 13.3.2] *Let A be an abelian group and let c be the 2-coclass of the group extension (1.1) in $H^2(G, A)$. Then the embedding problem $(K/k, H, A)$ is weakly solvable if and only if $\inf_G^{\Omega_k}(c) = 0$*

Next, let K contain a primitive root of unity of order equal to the order of the kernel A . Then we can define the character group $\hat{A} = \text{Hom}(A, K^*)$ and make it an G -module by ${}^\rho \chi(a) = \chi(a^\rho)^{\rho^{-1}}$, for $\chi \in \hat{A}$, $a \in A$, $\rho \in G$.

Let $\mathbb{Z}[\hat{A}]$ be the free abelian group with generators e_χ (for $\chi \in \hat{A}$). We make it an G -module by ${}^\rho e_\chi = e_{\rho\chi}$. Then there exists an exact sequence of G -modules

$$(1.2) \quad 0 \longrightarrow V \longrightarrow \mathbb{Z}[\hat{A}] \xrightarrow{\pi} \hat{A} \longrightarrow 0,$$

where π is defined by $\pi(\sum_i k_i e_{\chi_i}) = \prod_i \chi_i^{k_i}$ where $k_i \in \mathbb{Z}$.

We can clearly consider all G -modules as Ω_k -modules. The exact sequence (1.2) then implies the exact sequence

$$0 \longrightarrow A \simeq \text{Hom}(\hat{A}, \bar{k}^\times) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}[\hat{A}], \bar{k}^\times) \longrightarrow \text{Hom}(V, \bar{k}^\times) \longrightarrow 0.$$

Since $H^1(\Omega_k, \text{Hom}(\mathbb{Z}[\hat{A}], \bar{k}^\times)) = 0$ (see [1, §3.13.3]), we obtain the following exact sequence

$$0 \longrightarrow H^1(\Omega_k, \text{Hom}(V, \bar{k}^\times)) \xrightarrow{\beta} H^2(\Omega_k, A) \xrightarrow{\gamma} H^2(\Omega_k, \text{Hom}(\mathbb{Z}[\hat{A}], \bar{k}^\times)).$$

We call the element $\eta = \gamma\bar{c}$ the *(first) obstruction*. The condition $\eta = 0$ clearly is necessary for the solvability of the embedding problem $(K/k, H, A)$. This is the well-known *compatibility* condition found by Faddeev and Hasse. In general it is not a sufficient condition for solvability. Indeed if we assume that $\eta = 0$, then there appears a second obstruction, namely $\xi \in H^1(\Omega_k, \text{Hom}(V, \bar{k}^\times))$ such that $\beta(\xi) = \bar{c}$. Thus, in order to obtain a necessary and sufficient condition we must have both $\eta = 0$ and $\xi = 0$. The second obstruction is very hard to calculate explicitly, though. That is why embedding problems for which $H^1(\Omega_k, \text{Hom}(V, \bar{k}^\times)) = 0$ are of special interest. This condition turns out to be fulfilled in a number of cases, e.g. for the Brauer problems discussed in the next section.

2 Embedding obstructions for Brauer problems

Let us begin with the so called *Brauer problem*. The embedding problem $(K/k, H, A)$ is called *Brauer* if \hat{A} is a trivial G -module. Then we have the well known.

Theorem 2.1. ([1, Theorem 3.1] *The compatibility condition for the Brauer problem $(K/k, H, A)$ is necessary and sufficient for its weak solvability.*

Let $q \geq 2$ be a natural number, let k be arbitrary field of characteristic relatively prime to q , containing a primitive q th root of unity ζ , and put $\mu_q = \langle \zeta \rangle$. Let K be a Galois extension of k with Galois group G . Consider the group extension

$$(2.1) \quad 1 \longrightarrow \langle \varepsilon \rangle \longrightarrow H \longrightarrow G \longrightarrow 1,$$

where ε is a central element of order q in H . We are going to identify the groups $\langle \varepsilon \rangle$ and μ_q , since they are isomorphic as G -modules.

Assume that $c \in H^2(G, \mu_q)$ is the 2-coclass corresponding to the group extension (2.1). The obstruction to the embedding problem $(K/k, H, \mu_q)$ we call the image of c under the inflation map $\text{inf}_G^{\Omega_k} : H^2(G, \mu_q) \rightarrow H^2(\Omega_k, \mu_q)$.

Note that we have the standard isomorphism of $H^2(\Omega_k, \mu_q)$ with the q -torsion in the Brauer group of k induced by applying $H^*(\Omega_k, \cdot)$ to the q -th power exact sequence of Ω_k -modules $1 \rightarrow \mu_q \rightarrow \bar{k}^\times \rightarrow \bar{k}^\times \rightarrow 1$. In this way, the obstruction equals the equivalence class of the crossed product algebra $(G, K/k, \bar{c})$ for any $\bar{c} \in c$. Hence we may identify the obstruction with a Brauer class in $\text{Br}_q(k)$.

Note that we have an injection $\mu_q \hookrightarrow K^\times$, which induces a homomorphism $\nu : H^2(G, \mu_q) \rightarrow H^2(G, K^\times)$. Then the obstruction is equal to $\nu(c)$, since there is an isomorphism between the relative Brauer group $\text{Br}(K/k)$ and the group $H^2(G, K^\times)$.

Clearly, the problem $(K/k, H, \mu_q)$ is Brauer, so from the proof of Theorem 2.1 given in the paper [6] it follows that $H^1(\Omega_k, \text{Hom}(V, \bar{k}^\times)) = 0$. Hence the homomorphism $\gamma : H^2(\Omega_k, A) \rightarrow H^2(\Omega_k, \text{Hom}(\mathbb{Z}[\hat{A}], \bar{k}^\times))$ is an injection. Therefore, the problem is solvable if and only if the (first) obstruction is split.

More generally, the following result holds.

Theorem 2.2. *Let c be the 2-coclass in $H^2(G, \mu_q)$, corresponding to the group extension (2.1). Then the embedding problem $(K/k, H, \mu_q)$ is weakly solvable if and only if $\nu(c) = 1$. If μ_q is contained in the Frattini subgroup $\Phi(H)$ of H , then the condition $\nu(c) = 1$ is sufficient also for the proper solvability of the problem $(K/k, H, \mu_q)$ (see [1, §1.6, Cor. 5]).*

Remark. The related terms weak solvability and Galois algebras were introduced in order to avoid the trouble of describing some very rare exceptions. For example the embedding problem related to the split

exact sequence $1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_2 \times C_2 \rightarrow C_2 \rightarrow 1$ is 'almost' always solvable in term of fields. We need just to suppose that $|k^*/k^{*2}| \geq 4$ so that there exist $a, b \in k$ such that $k(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ is a $C_2 \times C_2$ extension. However, formally speaking, it is possible that $|k^*/k^{*2}| < 4$ and then obviously we can not define a $C_2 \times C_2$ extension. We can instead define a Galois algebra with Galois group $C_2 \times C_2$ and say that the problem is always weakly solvable.

The main goal is to decompose the obstruction to any μ_q -embedding problem as a product of classes of cyclic algebras. We denote by $(a, b; \zeta)_{q,k}$ (or just $(a, b)_q$) the equivalence class of the cyclic algebra which is generated by i_1 and i_2 , such that $i_1^q = b, i_2^q = a$ and $i_1 i_2 = \zeta i_2 i_1$. For $q = 2$ we have the quaternion class $(a, b; -1)$, commonly denoted by (a, b) . The first author proved some partial results for p -groups in [2, 3, 4, 5] but now we are able to find the obstructions for any group of nilpotency class ≤ 2 .

Let $q \geq 2$ and $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_t$ be natural numbers. Let L/K be a $G \simeq \prod_{i=1}^t C_{n_i}$ extension. Assume that for all i , K contains a primitive n_i -th root of unity ζ_{n_i} and a primitive q -th root of unity ζ . Let $K_i = K(\sqrt[n_i]{a_i})$ be the subextension corresponding to the factor C_{n_i} for $i = 1, \dots, t$ and some $a_i \in K^\times$. (That is, K_i is the fixed subfield of $\prod_{j \neq i} C_{n_j}$.) Let σ_i be the generator of C_{n_i} for $i = 1, \dots, t$. We have that $\sigma_j \sqrt[n_i]{a_i} = \zeta_{n_i}^{\delta_{ij}} \sqrt[n_i]{a_i}$ (δ is the Kronecker delta).

Theorem 2.3. *Let L/K be a $G \simeq \prod_{i=1}^t C_{n_i}$ extension as described above. Let*

$$(2.2) \quad 1 \longrightarrow \mu_q \simeq \langle \zeta \rangle \longrightarrow H \longrightarrow G \simeq \prod_{i=1}^t C_{n_i} \longrightarrow 1$$

be a central group extension with cohomology class $\gamma \in H^2(G, \mu_q)$. Let s_1, \dots, s_t be the pre-images of $\sigma_1, \dots, \sigma_t$, let $d_{ij} \in \{0, \dots, q-1\}$ be given by $s_i s_j = \zeta^{d_{ij}} s_j s_i$, and let $s_i^{n_i} = \zeta^{m_i}$ for $i = 1, \dots, t; m_i \in \{0, \dots, q-1\}$.

Then q divides $d_{ij}n_i$ for all $i, j : j \neq i$, and the obstruction to the weak solvability of the embedding problem $(L/K, H, \mu)$ given by γ is

$$\prod_{i=1}^t (a_i, \zeta^{m_i})_{n_i} \cdot \prod_{i < j} (a_j, a_i)_{n_j}^{d_{ij}n_i/q}.$$

If $\zeta \in \langle s_1, \dots, s_t \rangle$ then the obstruction is for the proper solvability.

Proof. First, we are going to show that the existence of the group extension (2.2) implies that q must divide $d_{ji}n_i$ for all $i, j : j \neq i$. Since H is nilpotent of class ≤ 2 , we have the commutation rule $[xy, z] = [x, z][y, z]$ for all $x, y, z \in H$. In particular, we have $\zeta^{d_{ji}n_i} = [s_i, s_j]^{n_i} = [s_i^{n_i}, s_j] = [\zeta^{m_i}, s_j] = 1$, so q must divide $d_{ji}n_i$ for all $i, j : j \neq i$. We can write $d_{ji}n_i = qz_{ji}$ for some integer z_{ji} and for all $i, j : j \neq i$. Denote by $\zeta_{d_{ji}n_i}$ a primitive $d_{ji}n_i$ -th root of unity. Then $\zeta_{d_{ji}n_i}^{z_{ji}}$ is a primitive q -th root of unity and we may assume that $\zeta_{d_{ji}n_i}^{z_{ji}} = \zeta$. Similarly, we may assume that $\zeta_{n_i} = \zeta_{d_{ji}n_i}^{d_{ji}}$. Hence $\zeta_{n_i}^{z_{ji}} = \zeta_{d_{ji}n_i}^{d_{ji}z_{ji}} = \zeta^{d_{ji}}$ for all $i \neq j$.

We can assume that $d_{ij} = -d_{ji}$ for all $i \neq j$, since $\zeta^{d_{ji}} = [s_i, s_j]$ and $\zeta^{d_{ij}} = [s_j, s_i] = [s_i, s_j]^{-1} = \zeta^{-d_{ji}}$. From the above considerations, we have that $n_j z_{ji} = n_j d_{ji} n_i / q = -(n_j d_{ij} / q) n_i$, so n_i divides $n_j z_{ji}$ for all $j \neq i$.

Let $\mathcal{A} = (L, G, \zeta)$ be the crossed product algebra related to the embedding problem $(L/K, H, \mu)$. Denote $G_1 = \langle \sigma_1, \dots, \sigma_{t-1} \rangle$ and $L_1/K = K(\sqrt[n_1]{a_1}, \dots, \sqrt[n_{t-1}]{a_{t-1}})/K$. The crossed product algebra $\mathcal{B} = (L_1, G_1, \zeta)$ is included in \mathcal{A} , therefore \mathcal{A} is a tensor product of \mathcal{B} and the centralizer of \mathcal{B} in $\mathcal{A} : \mathcal{A} = \mathcal{B} \otimes_K C_{\mathcal{A}}(\mathcal{B})$.

Now, consider the subalgebra

$$\mathcal{C} = K \left[\sqrt[n_t]{a_t}, \prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i}^{-z_{ti}} \cdot s_t \right]$$

in \mathcal{A} . We have that $(\prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i}^{-z_{ti}} \cdot s_t)^{n_t} = \zeta^{m_t} \prod_{i=1}^{t-1} a_i^{-z_{ti}n_t/n_i} \in K$, $(\sqrt[n_t]{a_t})^{n_t} = a_t$ and $\prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i}^{-z_{ti}} \cdot s_t \cdot \sqrt[n_t]{a_t} = \zeta_{n_t} \sqrt[n_t]{a_t} \cdot \prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i}^{-z_{ti}} \cdot s_t$. Therefore,

\mathcal{C} is the cyclic algebra

$$\mathcal{C} \simeq \left(a_t, \zeta^{m_t} \prod_{i=1}^{t-1} a_i^{-z_i n_t / n_i} \right)_{n_t}.$$

Next, we will show that \mathcal{C} is in fact the centralizer $C_{\mathcal{A}}(\mathcal{B})$. Indeed, for $1 \leq \kappa \leq t-1$ we have

$$\begin{aligned} s_\kappa \left(\prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i^{-z_{ii}}} \right) s_t &= \left(\prod_{i=1}^{t-1} \zeta_{n_i}^{\delta_{i\kappa}(-z_{ii})} \sqrt[n_i]{a_i^{-z_{ii}}} \right) s_\kappa s_t \\ &= \left(\prod_{i=1}^{t-1} \zeta_{n_i}^{\delta_{i\kappa}(-z_{ii})} \sqrt[n_i]{a_i^{-z_{ii}}} \right) \zeta^{-d_{\kappa t}} s_t s_\kappa \\ &= \zeta^{-d_{\kappa t}} \zeta^{\sum_{i=1}^{t-1} \delta_{i\kappa}(-d_{ii})} \left(\prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i^{-z_{ii}}} \right) s_t s_\kappa = \left(\prod_{i=1}^{t-1} \sqrt[n_i]{a_i^{-z_{ii}}} \right) s_t s_\kappa, \end{aligned}$$

since $\zeta^{-z_{ii}} = \zeta^{-d_{ii}} = \zeta^{d_{ii}}$ and $\sum_{i=1}^t \delta_{i\kappa}(-d_{ii}) = d_{\kappa t}$. Therefore,

$$[\mathcal{A}] = [\mathcal{B}] \left(a_t, \zeta^{m_t} \prod_{i=1}^{t-1} a_i^{-z_{ii}} \right)_{n_t} = [\mathcal{B}] (a_t, \zeta^{m_t})_{n_t} \prod_{i=1}^{t-1} (a_t, a_i)_{n_t}^{d_{ii} n_i / q},$$

and the theorem follows by induction.

It is not hard to see that $\zeta \in \langle s_1, \dots, s_t \rangle$ if and only if ζ is in the Frattini subgroup $\Phi(H)$. From Theorem 2.2 now it follows that the obstruction is also for the proper solvability. \square

The above theorem includes the non trivial embedding problem for cyclic groups (here the product $\prod_{i < j} (a_j, a_i)_{n_j}^{d_{ij} n_i / q}$ is 1, because $d_{ij} = 0$ for all $i \neq j$). As for the case when the extension (2.2) is split, the group H is abelian and is a direct product of the kernel and the quotient group, since the kernel is central. This problem has a trivial (splitting) obstruction and is always weakly solvable.

Finally, we would like to remark that Theorem 2.3 can be used for the inverse problem for any group H of nilpotency class 2 over any field k , containing a primitive root of unity of degree the exponent of H . The reason is that any such group H is a pullback of groups that are cyclic extension of an abelian group. We are going to give some more details now.

Let $\varphi' : H' \rightarrow G$ and $\varphi'' : H'' \rightarrow G$ be homomorphisms with kernels N' and, respectively, N'' . The pullback of the pair of homomorphisms φ' and φ'' is the subgroup in $H' \times H''$ of all pairs (σ', σ'') , such that $\varphi'(\sigma') = \varphi''(\sigma'')$. The pullback is denoted by $H' \wedge H''$. It is also called the direct product of the groups H' and H'' with amalgamated quotient group G and denoted by $H' *_G H''$.

Next, let $N_1 = N' \times \{1\}$ and $N_2 = \{1\} \times N''$. Then N_1 and N_2 are normal subgroups of $H' \wedge H''$, such that $N_1 \cap N_2 = \{1\}$. The converse is also true (see [1], I, §12):

Lemma 2.4. *Let N_1 and N_2 be two normal subgroups of the group H , such that $N_1 \cap N_2 = \{1\}$. Then H is isomorphic to the pullback $(H/N_1) \wedge (H/N_2)$.*

The application to embedding problems is given by:

Theorem 2.5. ([1, Theorem 1.12]) *Let K/k be a Galois extension with Galois group G . In the notations of Lemma 2.4, let $G \simeq H/N_1N_2$ and $H \simeq (H/N_1) \wedge (H/N_2)$. Then the embedding problem $(K/k, H, N_1N_2)$ is solvable if and only if the embedding problems $(K/k, H/N_1, N_2)$ and $(K/k, H/N_2, N_1)$ are solvable.*

Let H be a nilpotent group of class 2. Then $H/Z(H)$ is abelian, and the center $Z(H)$ can be decomposed into a direct product of cyclic groups, which, of course, are normal in H . Therefore H is a pullback of cyclic extensions of $H/Z(H)$, for which we can compute the obstructions. This will give us all the obstructions for the embedding problems with an abelian kernel.

REFERENCES:

- [1] Ishanov V. V., Lur'e B. B. and Faddeev D. K., "The embedding problem in Galois theory", Amer. Math. Soc., Providence, 1997.
- [2] Michailov I. , Four non-abelian groups of order p^4 as Galois groups, *J. Algebra* **307** (2007), 287–299.
- [3] Michailov I. , On Galois cohomology and realizability of 2-groups as Galois groups, *Cent. Eur. J. Math.*, **9** (2) (2011), 403–419.
- [4] Michailov I. , On Galois cohomology and realizability of 2-groups as Galois groups II, *Cent. Eur. J. Math.*, **9** (6) (2011), 1333–1343.
- [5] Michailov I. , Galois realizability of groups of orders p^5 and p^6 , *Cent. Eur. J. Math.*, **11** (5), 2013, 910–923.
- [6] Michailov I. and Ziapkov N., Embedding obstructions for the generalized quaternion group, *J. Algebra* **226** (2000), 375–389.

Ivo M. Michailov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: ivo_michailov@yahoo.com

Ivaylo A. Dimitrov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: pmg.iv.dimitrov@abv.bg

Ivan S. Ivanov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: slaveicov@abv.bg

OVERVIEW OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS FOR AUDIO FILES AND THEIR PROPERTIES*

TSVETELINA R. IVANOVA

ABSTRACT: *Any cryptographic algorithm that is claimed to be effective must be properly analysed to prove its effectiveness, reliability and security. In this paper the most used quality indicators are reviewed and classified. The principles of the audio encryption are reviewed. A classification of the analysing methods is made.*

KEYWORDS: *Security analysis, Cryptography, Cryptographic algorithms, Audio encryption*

2020 Math. Subject Classification: *94A60, 68P25, 68W40, 62B10*

ПРЕГЛЕД НА КРИПТОГРАФСКИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА КРИПТИРАНЕ НА АУДИО ФАЙЛОВЕ И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА

ЦВЕТЕЛИНА Р. ИВАНОВА

РЕЗЮМЕ: *Всеки криптографски алгоритъм, за който се твърди, че е ефективен, трябва да бъде правилно анализиран, за да се докаже неговата ефективност, надеждност и сигурност. В тази статия са разгледани и класифицирани най-използваните показатели за качество. Прегледани са принципите на изследване на криптирането на звукови файлове. Направена е представяне на методите за анализ.*

*This paper is (partially) supported by Scientific Research Grant RD-08-107/02.02.2021 of Shumen University.

1 Въведение

Криптографията е стара наука, наричана още Науката за Тайнопис, която дава възможност за секретни комуникации, като преобразува съобщенията така, че да бъдат неразбираеми от трети лица. Нейните принципи, средства и методи се биват широко и обстойно използвани за осигуряване на кибер сигурност в съвременната информатика. Криптографските анализи имат точно обратното предназначение и по тази причина се развиват успоредно с криптографията. Те служат за откриване на скрити съобщения и връщането им към начално състояние. Криптографията създава защита на информацията, докато криптографският анализ създава методи и средства за разрушаването на тази защита. Първоначално криптографията се е състояла в това текстовите символи в съобщението да се заместват с други символи, но по-късно се появяват набор от математически алгоритми за преобразуване на съобщенията и по-добра защита. Съвременната криптография съществува в пресечната точка на дисциплините математика, компютърни науки, електротехника, комуникационни науки и физика. Приложенията на криптографията включват електронна търговия, разплащателни чип-базирани карти, цифрови валути, компютърни пароли, военни комуникации и др. Съвременната криптография силно се основава до голяма степен на математическата теория и компютърните науки. Криптирането на цифрови данни изисква обработка на информация, която е представена като последователност от цифри. Макар че теоретично е възможно да се пробие добре проектираната система, на практика е невъзможно да се направи. Ако са добре проектирани, такива системи се наричат изчислително сигурни. Теоретичните постижения, например подобренията в алгоритмите за целочислено факторизиране и по-бързата изчислителна технология изискват тези системи да бъдат непрекъснато преоценявани и, ако е необходимо, адаптирани. Прилагането на криптографски алгоритъм върху конкретен тип файлове е един от най-използваните подходи за доказване на свойс-

твата и качеството на процеса на криптиране. Дигиталните аудио файлове са широко използвани за пренос на информация в днешни дни, което ги прави много удобни за използване на криптиращи алгоритми. Аудио файловете с импулсно-кодова модулация са известни с предимството да са от некомпесиран формат, разработен от IBM и Microsoft. Алгоритмите за криптиране на аудио файлове често са реализирани чрез използването на генератори за псевдослучайни числа [1, 2, 3, 13]. В тази статия фокусът ще бъде върху най-използваните криптографски методи, изследващи и доказващи високата защита при криптиране на аудио файлове.

2 Визуални анализи

Визуалните анализи [4] сравняват изчертаните върху координатната ос цифрови данни, като абцисната ос е време, а ординатната - амплитуда. Това са цифровите данни от които се състоят оригиналният файл и криптираният му съответен. Целта на този анализ е да се види с просто око дали има сходство между сравняваните графики. Добрите криптографски алгоритми успешно преобразяват аудио файловете и при такова сравнение не се вижда никакво сходство. В статии [1, 2, 3, 13] алгоритмите са имплементирани да работят с аудио файлове тип WAV, MP3 и др. В тях могат да се видят тези визуални анализи.

3 Корелационен анализ

Полезна мярка за оценка на качеството на криптиране на всяка криптосистема е корелационния коефициент или зависимостта между сходни сегменти от оригиналния и криптирания аудио файл [5]. Корелационният коефициент, получен от този анализ, е винаги между $[-1,1]$. Ако стойностите са между $[1, 0.7]$ се счита, че има силна зависимост между началните стойности; между $[0.7,0.3]$ има средна зависимост между измерените стойности; ако корелационния коефициент е между $[0.3,0]$ има много слаба зависимост, а близостта до 0.0 се счита за липса на линейна връзка.

Корелационният коефициент се изчислява както следва:

$$(1) \quad r_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sqrt{D(x)}\sqrt{D(y)}}.$$

където:

$$(2) \quad D(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2,$$

$$(3) \quad D(y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2,$$

$$(4) \quad \text{cov}(x, y) = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

съответните фрагменти от стойности от оригиналния и криптираният файл са x_i и y_i , \bar{x} и \bar{y} са средните стойности на сегменти, N е общият брой сегменти и накрая $\text{cov}(x, y)$ е ковариацията между двата файла. Таблица 1 представя корелационния коефициент при криптиране на аудио файлове.

Литература	Размер на файла	Дължина на файла	Корелационен коефициент
Ref. [1]	2.33 mb	13.85 s	0.0004710
Ref. [2]	-	-	0.0008190
Ref. [9]	-	7 s	0.0233000
Ref. [10]	-	-	0.0000900
Ref. [11]	103/kB	-	0.0038000
Ref. [13]	200 kb	2.32 s	-0.0248023
AES [10]	-	-	0.0097100

Таблица 1: Корелационен коефициент

4 Честота на изменение на криптираните файлови фрагменти

Оценката на броя променени фрагменти (Number of Sample Change Rate, NSCR) определя качеството на алгоритъма в проценти. Сравняват се оригиналните фрагменти с криптираните и се показва колко процента е разликата между тях. Изчислява се по следния начин:

$$(5) \quad NSCR = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N} x 100\%$$

където:

$$(6) \quad D_i = \begin{cases} 1, & x_i \neq y_i \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

Във формула (5), съответните извадки от стойности от оригиналния и криптираният файл са x_i и y_i , а общият брой на всички извадки е N . Таблица 2 дава примери за NSCR коефициента между оригиналния и криптирания файл.

Литература	NSCR коефициент
Ref. [1]	99.998%
Ref. [9]	99.998%
Ref. [10]	99.998%
Ref. [13]	99.998%
AES [10]	99.603%

Таблица 2: NSCR коефициент

5 Съотношение сигнал/шум

Пресмятането на съотношението сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR) [6] измерва на разбираемостта на звуковия сигнал. Пресмята се по следния начин:

$$(7) \quad SNR = 10 \log_{10} \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{\sum_{i=1}^N [x_i - y_i]} dB,$$

където x_i и y_i съответните извадки от стойности от оригиналния и криптираният файл, а N е броя фрагменти.

Резултати от това изследване за различни алгоритми са показани в Таблица 3.

6 Пиково съотношение сигнал/шум

Пиковото съотношение сигнал/шум (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR) [7] е друг начин да се изчисли силата на чистият сигнал срещу силата на шума. Този анализ е често използван в криптирането на изображения [8], но може да се използва и като тест за качеството на предлагания алгоритъм. Изчислява се по следния начин:

$$(8) \quad PSNR = 10 \log_{10} \frac{MAX^2}{MSE} dB$$

където максималната възможна стойност на аудио потока е MAX. Тук максималната стойност може да бъде 65,535. В този случай има възможност за квадратична грешка между оригиналния и криптирания файл и тази средна квадратична грешка може да бъде изчислена по следния начин:

$$(9) \quad MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2$$

Получените резултати от този тест за различни алгоритми са показани на Таблица 3.

Литература	SNR коефициент	PSNR коефициент
Ref. [1]	-16.0483 dB	1.4524 dB
Ref. [2]	-23.89dB	-
Ref. [9]	33.7464 dB	59.7989 dB
Ref. [10]	-133.0000 dB	-
Ref. [13]	-42.3697 dB	4.6583 dB
AES [10]	-1.4461 dB	-

Таблица 3: Peak signal-to-noise ratio.

7 Скорост на криптиране

Важно свойство на криптиращите алгоритми е скоростта на криптиране. В Таблица 4 са резултатите, получени при различни криптиращи алгоритми.

Литература	Размер	Дължина	Време за криптиране
Ref. [1]	2.33 mb	13.85 s	5.767 s
Ref. [9]	-	7 s	0.012 s
Ref. [13]	200 kb	2.32 s	0.865 s
AES [2]	800 kb	-	0.003 s

Таблица 4: Скорост на криптиране.

8 Чувствителност на ключа

Друга важна характеристика на корелационния анализ е чувствителността към ключовете. Добрите аудио криптиращи алгоритми са чувствителни по отношение на секретният ключ и съответно към лека промяна на същия. Примери за това са предложени в следните статии: [1], [9], [12] и [13].

9 Заключение

Криптографските алгоритми са създавани и моделирани за защитата на информацията. Част от разработването на нов криптиращ алгоритъм е да се докаже неговата сигурност и устойчивост на атаки. Това се постига чрез прилагането на алгоритъма към специфични файлови типове за по-нататъшни криптографски анализи. Един от най-използваните файлови типове са дигиталните аудио файлове.

В настоящата статия разгледахме базовите криптографски свойства за оценяване на аудио криптиращите схеми, като визуален анализ, корелационен анализ, скорост на криптиране, пиково съотношение сигнал/шум(PSNR), съотношение сигнал/шум и брой променени фрагменти в проценти (NSCR).

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Kordov, K. (2019). A novel audio encryption algorithm with permutation-substitution architecture. *Electronics*, 8(5), 530.
- [2] Farsana, F. J., & Gopakumar, K. (2016). A novel approach for speech encryption: Zaslavsky map as pseudo random number generator. *Procedia computer science*, 93, 816-823.
- [3] R. I. Abdelfatah, "Audio Encryption Scheme Using Self-Adaptive Bit Scrambling and Two Multi Chaotic-Based Dynamic DNA Computations,"in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 69894-69907, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2987197.
- [4] Jozwiak, M., Monnet, X., & Teboul, J. L. (2018). Pressure waveform analysis. *Anesthesia & Analgesia*, 126(6), 1930-1933.
- [5] Taylor, R. (1990). Interpretation of the correlation coefficient: a basic review. *Journal of diagnostic medical sonography*, 6(1), 35-39.
- [6] Johnson, D. H. (2006). Signal-to-noise ratio. *Scholarpedia*, 1(12), 2088.
- [7] Korhonen, J., & You, J. (2012, July). Peak signal-to-noise ratio revisited: Is simple beautiful?. In *2012 Fourth International Workshop on Quality of Multimedia Experience* (pp. 37-38). IEEE.
- [8] Poobathy, D., & Chezian, R. M. (2014). Edge detection operators: Peak signal to noise ratio based comparison. *IJ Image, Graphics and Signal Processing*, 10, 55-61.
- [9] Sathiyamurthi, P., & Ramakrishnan, S. (2017). Speech encryption using chaotic shift keying for secured speech communication. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2017(1), 1-11.
- [10] Farsana, F. J., Devi, V. R., & Gopakumar, K. (2020). An audio encryption scheme based on Fast Walsh Hadamard Transform and mixed chaotic keystreams. *Applied Computing and Informatics*.

- [11] Shah, D., Shah, T., & Jamal, S. S. (2020). Digital audio signals encryption by Mobius transformation and Hénon map. *Multimedia Systems*, 26(2), 235-245.
- [12] Ahamad, M. M., & Abdullah, M. I. (2016). Comparison of encryption algorithms for multimedia. *Rajshahi University Journal of Science and Engineering*, 44, 131-139.
- [13] Stoyanov, B., & Ivanova, T. (2021). Novel Implementation of Audio Encryption Using Pseudorandom Byte Generator. *Applied Sciences*, 11(21), 10190.

Tsvetelina Ivanova

Department of Computer Informatics
Konstantin Preslavsky University of Shumen
9712 Shumen, Bulgaria
e-mail: ts.r.ivanova@shu.bg

INTEGRATING THE MULTIMEDIA APPROACH IN MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

NIKOLAY S. GINCHEV, KRASIMIR M. KORDOV

ABSTRACT: *This article reflects the positive effect of integrating multimedia learning content in students' education. Multimedia lessons are developed and presented, that increase students' interest in the learning material and increase their knowledge and competencies.*

KEYWORDS: *e-learning, interactive methods, multimedia learning content*

2020 Math. Subject Classification: 97P10, 97U50, 97U80

ИНТЕГРИРАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИЯ ПОДХОД В СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ*

НИКОЛАЙ С. ГИНЧЕВ, КРАСИМИР М. КОРДОВ

АБСТРАКТ: *Настоящата статия отразява положителния ефект при използването на мултимедийно учебно съдържание в обучението на ученици. Разработени са и са представени мултимедийни уроци, които засилват интереса на учениците към учебното съдържание и задълбочават техните знания и компетенции.*

Въведение

Целта на традиционното образование до 1990г. бе запаметяване и възпроизвеждане чрез авторитарни учебни подходи - натиск, манипулация, лозунги и културно насилие [1]. Новата образователна парадигма се основава на диалога,

*Статията е частично финансирана по проект № РД-08-107/02.02.2021

свободата и културното влияние. Ако традиционното образование изисква адаптация на хората към реалността, то критическият подход налага нейната творческа промяна според човешките нужди.

Днес, когато българското образование е поело по пътя на технологичните иновации [2], учителят е изправен пред сериозни предизвикателства към неговата компетентност, информираност, инициативност, съобразителност и адекватно поведение във всяка педагогическа ситуация. Съвременният учител успешно трябва да прилага в учебния процес компютърните информационни технологии [3,4]. Особено е значението сред тях на мултимедийните технологии [5] като най-ефикасен инструмент за привличане и задържане на вниманието, представяне на знания и ускореното им възприемане и осмисляне от учениците.

Информационните технологии са добре познати на младежите от най-ранна възраст, които възприемат компютъра с любопитство и като партньор в различни виртуални игри. Компютърно-подпомогнатото обучение формира познавателни умения, способства за развитие на абстрактното, логично и алгоритмично мислене на учениците. Интегралното впитане на мултимедията в компютризирания дидактичен процес развиват психика и интелект, тъй като е свързана с ярки и завладяващи възприятия, които стимулират познавателните интереси на учениците. Под умелото ръководство на педагога-експерт, учениците леко и свободно боравят с маркера, избират подходящи цветове, при грешка изтриват с виртуалната гума. Поднесена на интерактивната дъска информация се запомня лесно и силно мотивира интерес към учене и развиване на образователните задачи [6]. По-гъвкавият възпитателно-образователен процес съвместява с традиционната учебна програма образователни игри и софтуерни продукти със занимателен, забавен и развлекателен характер [7,8]. Тези

подходи подпомагат съществено Държавните образователни изисквания, доказано отговаряйки на учебните потребности.

Компютърна мултимедия

Компютърната мултимедия е комбинация от текст, графика, звук, анимация и видео, създадени в средата на компютърни програмни среди. Мултимедийните средства за информационно въздействие и за обучение съдържат значителен ресурс за активизиране на емоционално-познавателната сфера на потребителите. Това улеснява възприемането на нови знания и затвърждаване и упражнение на вече придобите умения. Използването на мултимедия дава възможност за въвеждане на интерактивност, което допълнително улеснява обучението на учениците.

В процеса на обучението, използването на мултимедия е изключително предимство, което улеснява учителите при представянето на учебния материал и им дава възможност да провеждат електронно и/или дистанционно обучение. Обобщените ползи от използването на компютърната мултимедия в процеса на обучение са:

- По-приятни уроци за ученици и учители чрез по-разнообразни и динамични ресурси;
- По-голяма възможност да се интегрират ИКТ в уроците, докато се преподава пред класа;
- Лесно могат да споделят и използват материали повторно;
- Към различните стилове на учене се приспособяват различни ресурси, съответни на нуждите на учениците
- Не е задължително учениците да използват клавиатура, което дава възможност за обучение и на деца със специални образователни потребности;
- Към различните стилове на учене се приспособяват различни ресурси, съответни на нуждите на учениците.

Интерактивен мултимедиен урок за час по Компютърна графика и дизайн – Adobe Photoshop

Тема: Техники за рисуване на растерни изображения.

Цели:

- Затвърждаване, разширяване и прилагане на познанията на учениците за декоративна композиция;
- Формиране на декоративен усет, развиване на усет за ритъм и симетрия, на комбинативно и вариантно мислене и репродуктивно въображение;
- Запознаване с образци на български шевици, анализиране на стилизираните форми и варианти на композиционни решения;
- Стилизиране на растителни форми и създаване на декоративни проекти – шевици.

Оборудване: Компютър, мултимедиен проектор, графичен таблет.

Очаквани резултати: Ученикът умее да създава и преработва:

- Растения и геометрични форми с определена декоративна цел, като осмисля ролята на стилизацията в този процес;
- Разграничава видовете декоративни композиции според начина на подреждане на декоративните елементи и мотиви;
- Изгражда определен вид отворена и затворена композиция, като подбира и ритмично редува украсителните елементи с цветови съчетания при изпълнение на декоративни проекти;
- Осмисля зависимостта между декоративния елемент и неговото предназначение, форма, големина и начина на обработката му.

Задачи за постигане на поставените цели на урока:

- Конкретизиране на познанията за степените на стилизиране, на обобщаване на формите и цветовете в зависимост от вида на композицията;
- Обогаляване на образните представи при изграждане на декоративните мотиви и видовете декоративни композиции – линии, форми и цветовете;
- Диференциране на представите за видовете декоративни мотиви и композиционни решения – симетрични и асиметрични, отворени и затворени, чрез разглеждане на образци на шевици.

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва:

- Да изпълни декоративна задача – създаване на шевица чрез стилизиране на растителни и геометрични елементи в определена последователност;
- Да използва познати декоративни елементи като ги редува ритмично.

Избираеми задачи: Всеки ученик самостоятелно трябва:

- Да определи обекта за стилизиране;
- Композиционното решение – брой на вид на декоративните елементи и мотиви както и начина им на комбиниране;
- Цветовото решение.

Методи на обучение: Основни методи са беседата и сравнителния анализ, онагледяването, словесните похвати – обяснение, указание, корекции и др.

Средства: Презентация, електронен ресурс, шаблон

Урокът е с продължителност 43 минути, като учителят разяснява основните понятия свързани с урока и под негово

ръководство и напътствия учениците изпълняват поставените им задачи, като използват графичен таблет. На *Фигура 1* е показан резултата при изпълнението на задачите.

Фигура 1 – упражнение с графичен таблет

Интерактивен урок на тема извършване и управление на видео проекти в Premiere Pro

Тема: Видеообработка.

Цели:

- Затвърждаване, разширяване и прилагане на познанията на учениците за видео обработка;
- Формиране на декоративен усет, развиване на усет за ритъм и симетрия, на комбинативно и вариантно мислене и репродуктивно въображение;
- Запознаване с образци на киното, анализиране на стилизираните форми и варианти на кадърни решения;
- Стилизиране на растителни форми и създаване на декоративни проекти – видео.

Оборудване: Компютър, мултимедиен проектор, графичен таблет.

Очаквани резултати: Ученикът умее да създава и преработва:

- Комбиниране на части от видео и звукови клипове, които иска да превърне в поредица и да ги добави към панела с линията на времето.
- Поставя на специални ефекти за преходи между клиповете, добавя на видео ефекти и създава комбинирани визуални ефекти чрез разполагане на клипове на множество слоеве.
- Създава заглавия и графики и добавя към презентацията по същия начин, по който се добавя и към видеоклипа.
- Смесва звукови пътечки с цел улучване на правилни съчетания и използване на преходи и ефекти при звуковите клипове с цел подобряване на звука.

Задачи за постигане на поставените цели на урока:

- Разширено редактиране на звуци. Premiere Pro осигурява звукови ефекти и редактиране, с които не може да се мери нито един друг нелинеен редактор.
- Корекция на цветовете.
- Управление на проекти.

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва:

- Да изпълни декоративна задача – създаване на клип чрез заснемането на кадри.
- Да използва познати декоративни елементи като ги поставя последователно и следва някаква ритмичност.
- Да използва софтуер в лицето на Premiere Pro позволяваща обработката на видео.

Избираеми задачи: Всеки ученик самостоятелно трябва:

- Да определи на каква тема ще бъде видеото.
- Композиционното решение – брой кадри, декоративните елементи и мотиви както и начина им на комбиниране.

Методи на обучение: Основни методи са беседата и сравнителния анализ, онагледяването, словесните похвати – обяснение, указание, корекции и др.

Средства: Снимачна техника, софтуер (Premiere Pro), графичен таблет.

Фигура 2 – упражнение с графичен таблет

Урокът е с продължителност 43 минути, като учителят разяснява основните понятия свързани с урока и под негово ръководство и напътствия учениците извършват съответните дейности, свързани с изпълнение на поставените им задачи, като

използват графичен таблет. На *Фигура 2* е показан работният екран при изпълнението на задачите.

Заклучение

Компютърната мултимедия заема ключова роля във всички аспекти на модерния живот. Навлизането на мултимедията в обучението вече е започнало, но има огромна необходимост от увеличаване на учебното съдържание, което да се преподава, чрез използване на мултимедия. Този подход води до засилване на интереса на учениците към учебния материал и спестява време на преподавателите, като им дава възможност за демонстрации и практически упражнения. Представените уроци в настоящата статия демонстрират адаптирано учебно съдържание, предназначено за усвояване от ученици, чрез използване на графични таблети.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Дончева, Ю. Рефлексивни характеристики на интерактивната образователна среда в началното училище, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, брой 1, 2016, стр. 94-101, ISSN 2367-7481.
- [2] Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища, МОН, 2004.
- [3] Павлова, Н., Харизанов, Кр. Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Второ преработено и допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, 264 с.
- [4] Стефанов, С., Стефанова, А., Възможности за използването на ИКТ в технологичното обучение в прогимназиалния етап на българското училище, Сборник научни доклади от конференция с научно-практическа насоченост и международно участие, стр. 184-187, София, 2013.

- [5] Тодорова, М., Монева, Хр. Мултимедийни технологии, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 82 стр., 2006, ISBN-10: 9545245336.
- [6] Harizanov, Kr., Petrova, R. VIRTUAL CLASSROOM IN EDUCATION, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen vol. XXI C, pp. 79 -90, 2020.
- [7] Лазаров Л., Лазарова, С. Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска, Педагогически алманах, 2018, Том 26, Брой 1, стр. 11-23, 2018, ISSN: 1310-358X.
- [8] Лазарова С. Обучение в дигитална среда. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 424 стр., 2012, ISBN: 9789545248733.

Николай Гинчев

СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен
e-mail: nikolai4000@abv.bg

Красимир Кордов

Шуменски университет „Епископ К. Преславски“
e-mail: krasimir.kordov@shu.bg

PRACTICAL GUIDELINES IN ACCOUNTING OR HOW COMMERCIAL BOOKS WERE "KEPT" IN THE EARLY XX CENTURY

SLAVENA G. STOYANOVA

ABSTRACT: *As a reflection of the economic reality, accounting, through its specific methods, provides an opportunity to obtain information about the condition and movement of specific objects, an integral part of the property of the enterprise. The information received from the accounting, serves as a basis for outlining guidelines for the development of the economically separate reporting unit. This study presents the importance of accounting manuals. It is considered that through them the accounting activity is presented, described, substantiated and explained.*

KEYWORDS: *accounting, practical accounting guide,*

2020 Math. Subject Classification: 91B99

ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДСТВА ПО СЧЕТОВОДСТВО ИЛИ КАК СЕ „ДЪРЖАТ“ ТЪРГОВСКИТЕ КНИГИ В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА

Въведение

Всяка епоха има своето значение в историята. Развитието на науката, включително и познанието относно отчетността, е резултат от изследванията на много учени и приложни специалисти. Като отражение на икономическата действителност счетоводната отчетност, чрез своите специфични способности, дава възможност за получаване на информация за състоянието и движението на конкретни обекти, съставна част от имуществото

на предприятието. Получаваната от счетоводството информация служи за база, относно очертаване на насоки за развитието на икономически обособената отчетна единица. Посоченото обосновава значимостта относно разбирането на счетоводството и информацията, която то създава за целите на управлението.

Настоящата публикация представя значимостта на ръководствата по счетоводство, ориентирани към търговските предприятия и описващи начина на водене на търговските книги. Счита се, че чрез тях се представя, обосновава и разяснява отчетния процес. Акцентира се върху насоките за прилагане на счетоводството, изложени в ръководствата по счетоводство от началото на XX век.

Изложение

Еволюцията на човешката цивилизация поставя своя отпечатък върху различни дейности, в това число и върху търговията и търговските взаимоотношения. Развитието на обществените отношения рефлектира върху развитието на търговските отношения и счетоводното им отчитане.

Първоначално всеки търговец сам е водил своите сметки. Нямамо е как да станеш търговец без първоначален капитал и без определени счетоводни познания [2]. Разширяването на търговската дейност води до необходимост от развитие и усъвършенстване на отчетния процес, на неговото по-обстойно описване и разясняване, а то от своя страна се постига чрез издаване на специализирана литература по счетоводство. Втората половина на XIX век до началото на XX век е времето на практическото усъвършенстване и теоретичното осмисляне в развитието на счетоводството [6].

Първата книга по счетоводство, написана на български език от български автори – братята Стоян и Христо Караминкови, е „Диплография или как се държат търговски книги“. Тя се ползва продължително време в българската стопанска дейност като ръководство по двойно счетоводство преди Освобождението от

османско владичество [7]. Книгата е издадена на 30 януари 1849 г., и се приема като начало на българската икономическа литература в областта на отчетността. Значимостта ѝ за търговците се обосновава със съдържанието в нея:

- изисквания към онези, които водят и ще водят счетоводство, прилагайки принципа на двойното счетоводно записване, в чиято същност са стопанските операции и двустранното им отразяване по счетоводните сметки;

- регистрите, необходими за цялостно водене на двойно счетоводство в търговското сдружение;

- примери за начина на отразяване на извършваната от търговеца дейност;

- съдържание на текста на писмата (изпратени или получени), свързани с осъществяваната търговска дейност;

- официални писмени документи, с които се определят задълженията и отговорностите по сключени договори, по създаване на сдружение, по преименуване на същото, по използване на полиците, включително и съдържание на полица;

- особености на менителничното право.

В края на XIX и началото на XX век са публикувани материали на български език в областта на счетоводната отчетност. Такива са: „Учебник по счетоводство или държане на търговските книги“ от Д. Т. Душанов (1882 г., Пловдив); „Ръководство за изучаване на двойното италианско счетоводство“ от Ю. И. Маджаров (1896 г., Шумен); „Счетоводство или държане на търговските книги“ от Ив. Юрданов (1885 г., Сливен) [7]. Към описаните можем да добавим „Практическо ръководство за водене на търговски книги (задължени със закона за търговските книги)“ от Н. Чехларов (1921 г., Шумен), „Практическо ръководство по счетоводство“ от А. Ковачев (1921 г., Стара Загора) и други. Ръководствата са дали тласък на отчетността, особено що се касае до нейната практическа насоченост, представяйки приложението на

венецианският способ*. Така, от обикновена техника за записване, двойното счетоводство стига до значително по-сложна счетоводна форма [4]. Ползността на ръководствата по счетоводство за търговците е била голяма. В тези ръководства се е съдържала информация за съдържанието на „разни търговски писма“: заръчителни, известителни, асегнации или полици, търговски омологии или изповедания, согласително писмо, завещание, возношение (просба, молба за помощ).

В някои практически ръководства от началото на XX век авторите въвеждат и описват непознати, според тях, думи като[8]:

- римеси – полици за събиране;
- акцепти – полици за изплащане;
- девизи – полици, издадени в чуждестранна валута.

В ръководствата е представено описание и на думите: „кредитори“ и „дебитори“. Представя се разяснение на „ценни книжа“, и по конкретно за:

- акции - документи за известен капитал, с който участваме в дадено предприятие;

- облигации - документи за известен капитал, даден взаимнообразно на държавата, или някоя община;

- разлика между акции и облигации - „при акциите се получава припадающия се процент печалба, или загуба, според случая, когато при облигациите, при какъвто и да е случай, се получава определения процент лихви“[8].

* Венецианският способ, венецианската метода или още наричана италианска метода е представена от Лука Пачоли в книгата му „Обща аритметика, геометрия, учение за пропорциите и отношенията“ от 1494. В трактат единнадесети на посочения източник, озаглавен „Трактат за сметките и записванията“, авторът прави уточнението, че ще представи венецианския способ, за да помогне на читателя да изучи едно от условията за правене на търговия – умение за водене на търговски книги и получаване на сведения за имуществото и дълговете. Описват се правилата за прилагане на двустранно счетоводство.

Част от ръководствата съдържат информация относно значението на думи, като: „сконто(отбив)“, „актив“, „пасив“, „баланс“ [8]. Например:

- актив – всички ценности, които един търговец притежава и има да взема;

- пасив – всички ценности, които един търговец има да дава;

- баланс – равносметка.

Срещат се и описание на това, което трябва да се разбира под думи, като: „вещи“, „обещания“, „услуги“, „неща“ [1], а именно:

- вещи – получените и дадени стоки, пари, недвижими имоти и други предмети, които имат някаква стойност и могат да се разменят;

- обещания – дълговете, т.е. дадените устни или писмени задължения за купени стоки и други предмети, или за получени услуги, които се заплащат след неопределено време или на определена дата; разбират се и земанията, т.е. получените устни или писмени задължения за продадени стоки и други предмети, или правенето на услуги на кредит;

- услуги – облагите, които всеки стопанин получава от разни лица и им ги заплаща безвъзвратно като разноски: за наети от него работници и помещения, за застраховки, за лихви и други, както и тия облаги, които стопанина прави на разни лица и те му ги заплащат безвъзвратно като доходи: за дадени негови имоти под наем, за лихви и други, и всички тия услуги, т.е. разноски и доходи, са за сметка на някоя отделна работа, частно за стопанина или общо като печалба или загуба на предприятието му;

- неща – всички вещи, обещания (кредити) и услуги, които са предмет на размяна във всяка сделка.

Авторите на ръководства описват и онагледяват, чрез представяне в таблична форма, книгите, които са характерни за двойното счетоводство, като обосновават задължителния

характер на някои от тях чрез приложимата към момента на съставяне на ръководствата нормативна уредба. Счетоводното законодателство, научната литература и счетоводната практика, както посочва А. Свраков, се явяват отражение на установените икономическа действителност и обществена система [3].

Наред с представените образци на книги, авторите представят и кратка характеристика на книгите, която, считаме е достатъчна, за да разбере читателят как се водят търговски книги. При завеждане и водене на търговски книги в разглеждания период се е спазвала следната последователност:

Първо - съставя се „Инвентар“, в който се вписва актива, пасива и чистия капитал. Този актив, пасив и чист капитал се записва и във форма на „Баланс“ в същия инвентар;

Второ – съставя се първата статия в дневника, в която се задължават активните сметки, а се заверяват пасивните сметки и сметка „Капитал“ със сумите, отразени в „Инвентар“. Пренася се посочената статия в главната книга, с което се откриват всички активни и пасивни сметки и сметка „Капитал“;

Трето – откриват се личните сметки (партиди) в партидната книга. Откриват се и сметките в другите спомагателни книги, ако се водят такива;

Четвърто – от операциите през деня се съставят съответните статии в дневника и се пренасят в главната книга;

Пето – всеки месец се съставя пробен баланс за контрол на работата, осъществена от този, който е натоварен да води описаните книги.

В практическите ръководства по счетоводство от началото на XX век намира отражение съдържанието и начина на оформяне на регистър, наречен дневник. Посоченият регистър е служел за записване (отразяване) в последователен ред на дневните операции, във форма на статии (пера). Под наименованието на регистъра „Дневник“ се е вписвало името на месеца и годината. Дневникът е бил разделен на шест графи. В първата се е вписвало числото на(от) месеца. Тя става излишна,

ако числото от месеца се впише между статиите. Във втората графа са се вписвали номерата на страниците на сметките от главната книга. Третата графа е най-широка и е служила за вписване на сметките, с които се е оперирало. Четвъртата графа е служила за вписване на номерата на страниците на сметките от спомагателните книги. Петата и шестата графа (Да дава/Да зема) са били необходими за вписване на суми в лева. Следва описание на протекли стопански процеси (стопански операции) със съответен коментар по тях. Считаме, че описанието се е ползвало от авторите на ръководства с цел по-добра илюстрация на вписванията в дневника. Някои от авторите на практически ръководства представят примери, като първо описват протеклия стопански процес, а след това насочват читателя къде да гледа в дневника и по какъв начин стопанската операция е отразена в дневника.

Статиите, вписвани в дневника, са вземани от фактури, търговски писма, бележки (специални образци, в които се записват дадени операции) и наръчник. Обикновено и най-често търговците работят с наръчник (тефтерче), в който последователно се вписват операциите, станали през деня, а вечер, или на другия ден се съставят статиите (перата) в дневник. Всички операции, свързани с документи, е могло и да не се вписват в наръчника, а направо от документите да се съставят статиите в дневника. Добре е било тези документи да се описват в друга отделна книга, като фактурна книга, падежна книга за полиците и други.

В практическите ръководство за водене на търговски книги е представено съдържанието и на друг вид книга, която търговците задължително е трябвало да водят – Главна книга. Тя е служила, както отбелязват някои автори „да държим сметка за всякой вид ценност по отделно – отделно за стоките, за касата, за римесите и т.н., както и за прихода и разхода, донесен от търговските ни операции“[7]. За осъществяване на отчетността са се откривали сметките „Каса“, „Стоки“, „Римеси“, „Акцепти“ и

други, а така също сметки като „Домашни разноски“, „Общи разноски“, „Лихви“ и други. Сметките в главната книга са се водили на „фолио“ – две срещуположни страници, лява – „Да дава“, и дясна – „Да зема“. Страната „Да дава“ се нарича още Дебит (дебитна страна), а страната „Да зема“ – Кредит (кредитна страна). Всяка статия съставена в дневника е пренасяна в главната книга.

Друга книга, която е била задължителна за водене от търговците, е Партидна книга (за дебиторите и кредиторите или за лицата, които ни дължат и за лицата, на които ние дължим). В нея са били откривани личните сметки (партиди) на дебиторите и кредиторите. Тя се явявала спомагателна книга на(към) сметка „Дебитори и Кредитори“, открита в главната книга. Веднага след съставяне на инвентара и откриване на сметките в главната книга са се откривали личните сметки на дебиторите и кредиторите, които са водени също на фолио (две срещуположни страници). Ако през годината се появят нови дебитор/и и/или кредитор/и, то за всеки се е откривала отделна сметка в партидната книга. Отразяването на протекъл процес (стопанска операция, от която произлиза счетоводна статия), засягащ дебитори и/или кредитори се е осъществявало, като се е спазвала описаната вече последователност: отразяване в дневника, след това в главната книга – в сметка „Дебитори и кредитори“, след което – в откритата в спомагателната книга лична партида на дебитор или кредитор.

Освен посочените книги търговците са водели и:

✓ Касова книга – спомагателна книга на (към) сметка „Каса“ от главна книга, в която се е записвало подробно от какво (от къде) са постъпилите суми и за какво са изразходвани суми;

✓ Стокова книга – спомагателна на сметка „Стоки“, водена в главната книга. В стоквата книга намирали отражение сметки за всеки вид стока (аналитични партиди към синтетична сметка „Стоки“). Характерно е, че в посочената книга освен стойностен се е използвал и натурален измерител – брой, литри, метри, вид

на опаковката. Вписванията в сметките, открити в стокова книга, са се осъществявали въз основа на писма, фактури, дневникът, дневен бюлетин (ако е воден такъв) и други документи;

✓ Полична книга – книга за римесите и акцептите – в нея са откритвани сметка „Римеси“ и сметка „Акцепти“. В тях са се описвали подробно полиците. Описанието е съдържало място на изплащане, име на издателя, падеж и друга информация. Книгата се е явявала спомагателна на сметка „Римеси“ и сметка „Акцепти“ от главната книга;

✓ Книга за текущите лихвени сметки – спомагателна на сметка „Текущи лихвени сметки“ от главната книга. В нея са се откривали по отделно сметките на банкови институции или лица, в които търговецът е имал открити текущи лихвени сметки. Тук са се изчислявали и лихвите;

✓ Книга за ценните книжа – служила е за откриване на сметка „Акции“ и сметка „Облигации“. Книгата се е явявала спомагателна на сметка „Ценни книжа“ от главната книга;

✓ Книга за приходите и разходите – служила е да се държи подробна сметка за всички приходи и разходи. Например, относно общите разноси са се откривали отделни сметки за наеми, за канцеларски разходи и други. За лихвите - по отделно сметки за лихви от дебитори и кредитори, за лихви от текущи сметки и други.

В края на всеки месец се е съставял месечен пробен баланс, чиято роля е била осъществяване на контрол върху работата на тези, които са натоварени да водят посочените вече книги. При точно водене на търговските книги винаги трябва да се получат следните равенства:

✓ в дневника – сбора на дебита (графа „Да дава“) трябва да бъде равен на сбора на кредита (графа „Да зема“);

✓ в главната книга – сбора на салдо дебит на сметките трябва да се равнява на сбора на салдо кредит на сметките от главната книга;

✓ в партидната книга – сбора на дебита на всички лични сметки трябва да се равнява на сбора на дебита на сметка „Дебитори и Кредитори“ от главната книга, а сбора на кредита на всички лични сметки от партидната книга трябва да се равнява на сбора на кредита на сметка „Дебитори и Кредитори“ от главната книга.

Подобни разсъждения са се извършвали, и наличие на равенства се е проверявало, и в останалите книги които са се водили от търговеца или от друго, посочено от него лице. По този начин е била извършвана проверка и е бил осъществяван контрол върху счетоводната работа.

Ръководствата по отчетност са съдържали информация и за начина на представяне на видовете сметки, които търговците са били задължени да откриват и по които са извършвали вписвания. Сметките са разделени на активни, пасивни и прихода-разходни. При активните сметки, които са служели за представяне на началното състояние и промените, които са настъпвали в обектите (каса, стоки, ценни книжа, движими имоти и други), салдото или остатъкът е винаги в страната на дебитата. При пасивните сметки, които са служили за отчитане на пасиви (акцепти, кредитори, капитал и други), салдото е винаги салдо-кредит. Понеже сметка „Дебитори“ (активна) и сметка „Кредитори“ (пасивна) през изследвания период са съединени в една обща сметка „Дебитори и кредитори“, то салдото на тази сметка е можело да бъде посочвано в дебитната страна на сметката или в нейната кредитна страна, в зависимост от това дали сумата на дълга на дебиторите е по-голям от сумата на дълга към кредиторите или обратно. Салдото на сметките, влизаци в състава на групата на прихода-разходните сметки е можело да бъде в дебитната или кредитна страна на съответната сметка. Ако е реализирана печалба (приход) по дадена сметка, салдото ѝ бива кредитно. Ако е реализирана (има) загуба (разход), салдото на съответната сметка бива дебитно.

В края на всяка година се е извършвало приключване на сметките от главната и спомагателните книги, като такова приключване е можело да стане и по друго време в годината при нужда. В ръководствата е описвана подробно и техниката на годишно приключване.

Заклучение

Втората половина на XIX век до началото на XX век е период, свързан с практическо усъвършенстване и теоретично осмисляне в развитието на счетоводството. Съществуващите ръководства по счетоводство са били добра основа за водене на отчетност на търговеца, съобразена с действащата към момента на издаване нормативна уредба. Чрез ръководствата се разширява информацията относно това кой точно е задължен да води счетоводни книги, кои счетоводни книги са били задължителни, как е следвало да се водят тези книги. Много от сметките и регистрите, описани в настоящата публикация са приложими и днес. Технологиата на отчетността в областта на търговията, макар и усъвършенствана към днешна дата, е запазила основните принципи, правила и процедури, характерни за счетоводството.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Ковачев, А.. Практическо ръководство по счетоводство, Ст Загора, 1921
- [2] Свраков, А. Година на три юбилейни дати и годишнини за професията на независимите финансови одитори в България, Счетоводство, данъци и право, бр.2, 2021, с.5-20
- [3] Свраков, А. Размисли за счетоводството в минало и настояще време, ИК „Труд и право“, С., 2014г.
- [4] Свраков, А., Монева, И., Грозева, Н. Учебно ръководство по основи на счетоводството, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2013
- [5] Спасов, Д. Счетоводството по българските земи, издание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, 2000

- [6] Стоянов, С., Савова, К., Николова, Н. Обща теория на счетоводството, Издателски комплекс УНСС, С., 2021
- [7] Стоянов, С., Савова К. Теории, системи и школи в счетоводството Издателски комплекс УНСС, С., 2015.
- [8] Чехларов, Н., Практическо ръководство за водене на търговски книги (задължени със закона за търговските книги), Шумен, 1921

Славена Стоянова

ШУ „Епископ Константин Преславски“, Факултет по математика и информатика, катедра „Икономика и математическо моделиране“

e-mail: slavena.stoyanova@shu.bg

THINKING, INTELLECT AND MATHEMATICS TRAINING

DIANA R. STEFANOVA

ABSTRACT: *In this article we suggest some tools for development of students' thinking and intellect using different ways of learning mathematics. We have considered a learning approach that stimulates the intellectual development of learners, namely tasks, that take qualities such as wits, flexibility, transfer of knowledge in new conditions etc, when solving the questions.*

KEYWORDS: *thinking, intellect, activation*

2020 Math. Subject Classification: 97D50 and 97D60, 97G40

МИСЛЕНЕ, ИНТЕЛЕКТ И ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

ДИАНА Р. СТЕФАНОВА

Непрекъснатото развитие на науката и техниката издига пред училището една от главните задачи на развитие на обществото, а именно възпитаване младите хора в активна мисловна дейност. По проблема за мисленето са писали редица автори [14, 3, 5]. Освен това е изяснено и видовете мислене и редица операции свързани с него като: сравнение, анализ, синтез, абстрахиране и обобщение [7].

В научната литература се изяснява и творческото мислене [13, 8, 15]. Тук ще отбележим, че понятие, близко по значение на мисленето, е интелектът. Посочва се, че двата термина изразяват „различни страни на едно и също явление“ [4], т.е те са много близки една до друга в самата им същност и отразяват различните

страни на една обща концепция. Интелектът е способността на човека да осъзнава мисленето, а то е самият процес на възприятие, реакция и разбиране. Все пак има разлика: мисленето е характерно за всеки човек, докато това твърдение не важи за интелекта [2, 17]. Ще отбележим, че мисленето и интелекта се явяват отличителна черта на човека, като интелектът е по-широко понятие от мисленето [4].

Учените не дават единно определение на понятието интелект. В науката може да се каже, че съществуват две от най-разпространените му определения, а именно:

- интелект – способност да се адаптира към средата;
- интелект – способност да се решават умствено задачи.

Редица психолози отбелязват, че интелекта има сложна структура, за което са писали [1] и други. Споровете за структурата на интелекта не са случайни. Те представляват не само научен интерес, но и помагат да отговорим на въпрос, който вълнува всички: от какви фактори зависи развитието на интелекта. Днес учените имат сходно мнение, че развитието му зависи както от вродените фактори, така от възпитанието, обучението и обкръжаващата среда.

В повечето дефиниции в основата на интелекта стои способността за решаване на задачи или ситуации с помощта на мисленето. Към интелектуалните способности се отнасят бързината на разбирането, лекотата при боравене с числа, концентрацията и превключването на вниманието, мисловните операции – анализ, синтез, сравнение, абстрахиране и обобщение, качествата на мисловната дейност – бързина, гъвкавост, самостоятелност, както и видовете мислене – абстрактно – логическо, техническо и нагледно – образно. Освен вниманието и мисленето, неразделна част на интелекта е и паметта – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на о пределена информация. Обемът на паметта, бързината на запомняне, трайността на съхраняване, точността и услужливостта на паметта са съществени признаци при неговите прояви.

Реалният успех на човека в училище, по време на следването и в професията до голяма степен зависят от неговия интелект. Като негов индикатор е мисленето със специфичните мисловни операции и качества на ума. Интелектуалната дейност е процес, в който има следните фази на мислене – ориентиране в условията на задачата, изграждане на план за действие, изпълнение на набелязания план за решаване на задачата и накрая сравняване и сверяване на получения резултат с предварително набелязаната цел.

Сред моделите на интелекта се счита, че най-известен е „кубическия модел на интелекта на Д. Гилфорд“, при който разузнаването се описва от три категории [4] (фиг. 1):

- съдържание - за какво мислим;
- операции - как мислим за него;
- резултати - това, което получаваме в резултат на умствената дейност. От това виждаме, че съотношението на мисленето и разума е много близко, интелектът е изграден върху способността на човека да мисли. И ако продуктивното мислене дава резултати, тогава може да се говори за разузнаване.

фиг. 1

В публикациите [9] са изяснени проблемът за развитието на интелекта и начините за развитието му в обучението по математика. Посочено е и какви задачи поставя този проблем. „Формирането и развитието на интелектуалните качества на ученика при обучението по математика (гъвкавост, рационалност, широта,....., критичност и самокритичност, самостоятелност и т.н.) става предимно чрез дейността решаване на математически задачи“ [1]. Затова много важно е какви задачи ще се включат към различни теми от училищния курс по математика, за да активизират и развият тези качества на ученика [11].

В настоящата разработка нямаме за цел да изясняваме изследванията и мненията на различни автори на това понятие. Ние приемаме, че за развитието на интелекта допринася способността на човек да решава задачи в нова среда, т.е. получените знания се използват за решаване на задачи в нови условия и да се потърсят пътища за решаването на различни проблеми.

В своята работа сме търсили такива теми от училищния курс по математика, които могат да се приложат в разнообразна нова среда. Учебното съдържание, което използвахме е свързано с темата „Прогресии“. За целта предлагаме една система от задачи, в които знанията за прогресии се прилагат в друга среда различна от стандартната.

I група: Задачи, при които прогресията явно е дадена в условието им.

Задача 1. Височината CD на $\triangle ABC$ дели страната AB на части AD и DB така, че дължините на отсечките AD , CD и DB са последователни членове на геометрична прогресия. Ако точка M е средата на страната AB , да се докаже, че дължините на отсечките AD , CM и DB са последователни членове на аритметична прогресия и че точка M е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

Доказателство: Тук в условието на задачата е зададено, че AD , CD и DB са последователни членове на геометрична прогресия. Тогава записваме $CD^2 = AD \cdot DB$, т.е. $\frac{CD}{AD} = \frac{DB}{CD}$. Това равенство

показва,

черт. 1

отношението на катетите на двата правоъгълни $\triangle ACD$ и $\triangle CDB$ са равни. Тогава тези триъгълници са подобни (черт. 1) и следователно $\alpha = \delta$, $\beta = \varphi$. От друга страна $\beta + \delta = \alpha + \varphi = 90^\circ$. Тогава $\varphi + \delta = \varphi + \alpha = 90^\circ$, т.е. $\triangle ABC$ е правоъгълен и средата M на хипотенузата му AB е центърът на описаната около него окръжност. По-нататък $AD + DB = AB = 2CM$, т.е. $CM = \frac{AD+DB}{2}$ и следователно AD , CM и DB са последователни членове на аритметична прогресия.

Задача 2. Страните на $\triangle ABC$ образуват аритметична прогресия. Лицето му се отнася към лицето на равностранен триъгълник със същия периметър както 3:5. Намерете ъглите на $\triangle ABC$. Докажете, че $c^2 - 4d^2 = 12r^2$, където c е средната по-големина страна на $\triangle ABC$, d е разликата на аритметичната прогресия като $d > 0$ и r е радиусът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. (УНСС, 1992 г.)

Доказателство: Тъй като страните на $\triangle ABC$ образуват аритметична прогресия, нека ги означим по следния начин $BC = c - d$, $AB = c$, $AC = c + d$. Тогава полупериметърът на

$\triangle ABC$ е $p = \frac{3c}{2}$ и лицето му е $S_{\triangle ABC} = p \cdot r = \frac{3c \cdot r}{2}$. От друга страна

можем да използваме и Хероновата формула за лице на триъгълник, т.е. $S_{\triangle ABC} = \sqrt{\frac{3c}{2} \left(\frac{c}{2} + d\right) \frac{c}{2} \left(\frac{c}{2} - d\right)} = \frac{c\sqrt{3}}{4} \sqrt{c^2 - 4d^2}$.

Следователно $\frac{3c \cdot r}{2} = \frac{c\sqrt{3}}{4} \sqrt{c^2 - 4d^2}$, откъдето непосредствено следва $c^2 - 4d^2 = 12r^2$. По-нататък равностранният триъгълник със същия (както $\triangle ABC$) периметър $3c$ има страна c и лице $S = \frac{c^2\sqrt{3}}{4}$. Тогава (по условие) $S_{\triangle ABC} = \frac{3}{5} \cdot \frac{c^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3c^2\sqrt{3}}{20}$. Но (от по-горе)

$S_{\triangle ABC} = \frac{c\sqrt{3}}{4}\sqrt{c^2 - 4d^2}$, така че $\frac{c\sqrt{3}}{4}\sqrt{c^2 - 4d^2} = \frac{3c^2\sqrt{3}}{20}$, откъдето след преобразуване получаваме $c = \frac{5d}{2}$. Следователно $BC = \frac{3d}{2}$, $AB = \frac{5d}{2}$, $AC = \frac{7d}{2}$. Сега от косинусовата теорема намираме $\cos \sphericalangle BAC = \frac{13}{14}$, $\cos \sphericalangle ACB = \frac{11}{14}$, $\cos \sphericalangle ABC = -\frac{1}{2}$ (така че $\sphericalangle ABC = 120^\circ$).

Задача 3. Широчината и дължината на правоъгълен паралелепипед са съответно 2 cm и 4 cm. Определете височината на паралелепипеда, ако лицата на три негови съседни стени образуват аритметична прогресия.

Решение: Нека означим височината на паралелепипеда с h cm. След това пресмятаме лицата на трите различни стени на паралелепипеда (черт. 2) $S = 2.4 = 8 \text{ cm}^2$; $S = 2.h \text{ cm}^2$; и $S = 4.h \text{ cm}^2$. Тъй като в условието на задачата, не е посочено в какъв ред лицата образуват аритметична прогресия, то ще трябва учениците да открият и трите възможни случаи:

черт. 2

I случай: Когато $2.h$; $4.h$ и 8 образуват аритметична прогресия в този ред.

Използваме свойството на средния член на аритметичната прогресия и получаваме уравнението $2.4.h = 2.h + 8$, откъдето намираме, че $h = 1\frac{1}{3}$ cm.

II случай: Когато 8 ; $2.h$ и $4.h$ образуват аритметична прогресия в този ред

Аналогично на решението на първия случай получаваме уравнението $2.2.h = 8 + 4.h$. В този случай задачата няма решение.

III случай: Когато $2.h$; 8 и $4.h$ образуват аритметична прогресия в този ред.

Използвайки същото свойство както в първи и втори случай получаваме уравнението $2.8 = 2.h + 4.h$, откъдето намираме, че $h = 2\frac{2}{3}$ cm.

На базата на разгледаните случаи задачата има две решения: $h_1 = 1\frac{1}{3}$ cm; $h_2 = 2\frac{2}{3}$ cm.

Задача 4. Лицето на основата, лицето на околната повърхнина и лицето на пълната повърхнина на правилна триъгълна пирамида взети в този ред, образуват аритметична прогресия.

а) Да се намери големината на двустенния ъгъл, определен от околна стена и основата на пирамидата.

б) В пирамидата са вписани прави кръгови цилиндри така, че долната основа на всеки цилиндър лежи и в равнината на основата на пирамида, а горната му основа има точно по една обща точка с всяка от околната стени. Ако основният ръб на пирамидата има дължина a , да се намери радиусът на основата на този вписан в пирамидата прав кръгов цилиндър, който има най-голям обем. (ТУ-София, 2000 г.)

Доказателство: Нека пирамидата е $ABCD$, $AB = a$, O е ортогоналната проекция на върха D върху основата ABC , M е средата на BC , $DM = k$ е апотемата на пирамидата и $\angle OMD = \varphi$ (черт. 3) е ъгълът между околна стена и основата. Нека B, S и $S_1 = S + B$ са лицата съответно на основата, на околната повърхнина и на пълната повърхнина на пирамидата.

черт. 3

От условието, че лицата са членове на аритметична прогресия имаме $2S = S_1 + B = 2B + S$ или $S = 2B$. Оттук следва $3\frac{ak}{2} = \frac{2a^2\sqrt{3}}{4}$ или $k = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

а) От правоъгълния $\triangle DOM$ имаме $\cos \varphi = \frac{OM}{DM}$ и от $OM = \frac{a\sqrt{3}}{6}$, $DM = k = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ получаваме $\cos \varphi = \frac{1}{2}$. Следователно $\varphi = 60^\circ$.

б) Горната основа на всеки даден в условието цилиндър лежи в равнина, успоредна на равнината ABC и сечението на такава равнина с пирамидата е равностраничен $\triangle A_1B_1C_1$ ($A_1 \in DA, B_1 \in DB, C_1 \in DC$). Нека O_1 е центърът на този триъгълник ($O_1 \in DO$), а M_1 е средата на B_1C_1 . От даденото в условието следва, че горната основа на цилиндъра е вписана в $\triangle A_1B_1C_1$ окръжност с център O_1 и радиус O_1M_1 и OO_1 е оста на цилиндъра. Правоъгълните $\triangle DO_1M_1$ и $\triangle DOM$ са подобни, в частност $\sphericalangle O_1M_1D = \sphericalangle OMD = 60^\circ$. Нека $O_1M_1 = x$. Последователно пресмятаме $OM = \frac{a\sqrt{3}}{6}, DO = OM = \sqrt{3} = \frac{a}{2}, DO_1 = O_1M_1\sqrt{3} = x\sqrt{3}, OO_1 = DO - DO_1 = \frac{a}{2} - x\sqrt{3}$.

Обемът на цилиндъра е $V = \pi O_1M_1^2 \cdot OO_1 = \pi x^2 \left(\frac{a}{2} - x\sqrt{3} \right) = \frac{\pi}{2} (-2\sqrt{3}x^3 + ax^2)$. От $O_1M_1 < OM$ следва $x \in \left(0; \frac{a\sqrt{3}}{6} \right)$, при това x може да приема всяка стойност от този интервал. Накрая по стандартния начин установяваме, че функцията $f(x) = -2\sqrt{3}x^3 + ax^2$ расте в интервала $\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{9} \right)$ и намалява в $\left(\frac{a\sqrt{3}}{9}; \frac{a\sqrt{3}}{6} \right)$ и следователно най-голямата ѝ стойност в интервала $\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{6} \right)$ се достига при $x = \frac{a\sqrt{3}}{9}$. Така търсеният радиус на основата на цилиндъра с най-голям обем е равен на $\frac{a\sqrt{3}}{9}$.

Задача 5. Намерете трицифрено число, което се дели на 45 и цифрите му образуват аритметична прогресия.

Решение: Нека x е цифрата на стотиците, y е цифра на десетиците и z е цифрата на единиците. Тъй като x, y, z са членове на аритметична прогресия, то $2y = x + z$ (1). Търсено число има вида $100x + 10y + z$, но то по условие трябва да се дели на 45, т.е. ще има вида $100x + 10y + z = 45p$ (2). Тогава исканото число се определя от условията (1) и (2). За цифрата на единиците имаме две възможности $z = 0$ или $z = 5$, тъй като това са условията, за да

се дели на 5 числото. Разглеждаме случай когато $z = 0$, тогава от (1) получаваме, че $x = 2y$, а от (2) намираме $100x + 10y = 45p$, или $20x + 2y = 9p$, $20x + x = 9p$ или $7x = 3p$. Това означава, че x се дели на 3, но $x = 2y$ което означава, че x е четно число. Но единствено четно, което се дели на 3 е числото 6, тогава $y = 3$ и исканото число е 630. Да разгледаме втория случай, при който $z = 5$, тогава условията от (1) и (2) приемат вида: $2y = x + 5$ и $100x + 10y + 5 = 45p$. Последното равенство преобразуваме във вида $20x + 2y + 1 = 9p$ и по-нататък от равенството $2y = x + 5$ получаваме $21x + 6 = 9p$ или $7x + 2 = 3p$. Последното равенство е възможно при $x = 1, 4, 7$. Но тъй като $x + 5$ е четно число ($2y = x + 5$), то за x остават две възможности: $x = 1$ или $x = 7$. В първия случай когато $x = 1$ $y = 3$, а във втория случай когато $x = 7$, $y = 6$. Тогава търсените числа са 135 и 765. Окончателно търсените числа са 135, 630 и 765.

II група: Задачи, при които прогресиите не са дадени в условието, а трябва да се открият и да се използват в решението им.

Задача 5. Ако е дадена функцията $f(x) = 5^x$, то решете уравнението $5f(x) - 1 = 24(f(0) + f(2) + f(4) + f(6) + f(8) + f(10))$.

Решение: Пресмятаме последователно $f(0) = 1, f(2) = 5^2, f(4) = 5^4, f(6) = 5^6, f(8) = 5^8, f(10) = 5^{10}$. Тогава даденото уравнение е равносилно на $5 \cdot 5^x - 1 = 24(1 + 5^2 + 5^4 + 5^6 + 5^8 + 5^{10})$. Лесно се установява, че числата $1, 5^2, 5^4, 5^6, 5^8, 5^{10}$ образуват геометрична прогресия с първи член $a_1 = 1$, частно $q = 5^2$ и сумата им е $S_6 = 1 \cdot \frac{(5^2)^6 - 1}{5^2 - 1} = \frac{5^{12} - 1}{24}$. От уравнението $5 \cdot 5^x - 1 = 24 \cdot \frac{5^{12} - 1}{24}$ намираме, че $x = 11$.

Задача 6. Да се реши системата

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 37 \\ x^2 + xz + z^2 = 28. \\ y^2 + yz + z^2 = 19 \end{cases}$$

Решение: Не е трудно да видим, че $x \neq y, y \neq z$ и $x \neq z$ [16]. Например, ако $x = y$, то второто уравнение на дадената система ще е в противоречие с третото. В такъв случай дадената система е

$$\text{равносилна на системата } \begin{cases} x^3 - y^3 = 37(x - y) \\ z^3 - x^3 = 28(z - x) \\ y^3 - z^3 = 19(y - z) \end{cases} \quad (1).$$

Ако съберем почленно левите и десните страни на уравненията от системата (1) получаваме $37x - 37y + 28z - 28x + 19y - 19z = 0$, откъдето следва $x + z = 2y$. В $x + z = 2y$ може да забележим, че променливите x, y и z образуват аритметична прогресия, разликата на която е равна на d , където $d \neq 0$. В такъв случай $x = y - d$ и $z = y + d$. Ще заместим $x = y - d$ и $z = y + d$ в първото и третото уравнение на дадената система и получаваме

$$\begin{cases} (y - d)^2 + y(y - d) + y^2 = 37 \\ y^2 + y(y + d) + (y + d)^2 = 19 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 3y^2 - 3yd + d^2 = 37 \\ 3y^2 + 3yd + d^2 = 19 \end{cases}. \quad \text{Ако от}$$

първото уравнение извадим второто, то получаваме $yd = -3$ и

$$\begin{cases} yd = -3 \\ 3y^2 + d^2 = 28 \end{cases}, \quad \text{откъдето} \quad \text{следва}$$

$$3y^2 + \frac{9}{y^2} = 28 \Rightarrow 3y^4 - 28y^2 + 9 = 0. \quad \text{Корените на биквадратното}$$

уравнение са $y^2 = 9, y^2 = \frac{1}{3}$ и като използваме, че $yd = -3$

$$\text{намираме } \begin{cases} y_1 = 3 \\ d_1 = -1 \end{cases}, \begin{cases} y_2 = -3 \\ d_2 = 1 \end{cases}, \begin{cases} y_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ d_3 = -3\sqrt{3} \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} y_4 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ d_3 = 3\sqrt{3} \end{cases}. \quad \text{След това}$$

заместваме в $x = y - d$ и $z = y + d$ и намираме решенията на

$$\text{дадената система } \begin{cases} x_1 = 4 \\ y_1 = 3, \\ z_1 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -4 \\ y_2 = -3, \\ z_2 = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_3 = \frac{10\sqrt{3}}{3} \\ y_3 = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ z_3 = -\frac{8\sqrt{3}}{3} \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x_4 = -\frac{10\sqrt{3}}{3} \\ y_4 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ z_4 = \frac{8\sqrt{3}}{3} \end{cases} .$$

Задача 7. Иво подрежда пъзел, като всеки ден подрежда с k елемента повече, отколкото предния. На дванадесетия ден той подредил два пъти по-малко елемента отколкото през първите 5 дни, взети заедно. На четиринадесетия ден Иво подредил 85 елемента. От колко елемента се състои пъзелът, ако Иво успял да го подреди на шестнадесетия ден, подреждайки с k елемента повече отколкото на петнадесетия ден? (ДЗИ, 2011 г.)

Решение: Всеки ден Иво подрежда с k елемента повече отколкото предходния. От това следва, че числата, определящи броя на подредените елемента през конкретния ден, образуват аритметична прогресия с разлика $d = k$ ($k \in \mathbb{N}$). Означаваме с

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{16}$ членовете на тази прогресия, като $S_5 = 2a_{12}$ (на 12 ден Иво е подредил два пъти по-малко елемента отколкото през първите 5 дни, взети заедно) и $a_{14} = 85$ (на 14 ден Иво подредил

85 елемента). От $S_5 = 2a_{12} \Leftrightarrow \frac{2a_1 + 4k}{2} \cdot 5 = 2(a_1 + 11k) \Leftrightarrow a_1 = 4k$ и

от $a_{14} = 85$ определяме, че $k = 5$. След това намираме и $a_1 = 20$.

Тогава броят на елементите, от които се състои пъзелът, е:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{16} = S_{16} = \frac{2a_1 + 15k}{2} \cdot 16 = 920.$$

Задача 8. Група младежи решили да изпратят писма по Интернет с пожелания за късмет. Първия ден всеки от тях изпратил

пожелания на петима свои приятели. Втория ден всеки от получилите пожеланието го препратил на други петима свои приятели и т.н., като всеки, получил пожелание предния ден, препращал пожеланието на петима свои приятели следващия ден. При тези условия в края на петия ден броят на изпратените пожелания бил 12500. Колко са младежите от групата, започнали инициативата? (ДЗИ, 2012 г.)

Решение: Нека броят на младежите е n ($n \in N$). Тогава броят на изпратените през първия ден писма е $a_1 = 5n$, през втория ден е $a_2 = 5a_1$ и т.н. Числата a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 образуват геометрична прогресия с частно $q = 5$. По условие $a_5 = 12500 \Leftrightarrow a_1 q = 12500 \Leftrightarrow 5n \cdot 5^4 = 12500 \Leftrightarrow n = 4$. Следователно младежите от групата, започнали инициативата, са 4.

Задача 9. В равностранен триъгълник със страна a , е вписан кръг. След това в този триъгълник са вписани още три кръга, допиращи се до първия кръг и страните на триъгълника и още три кръга, допиращи се до вторите кръгове и страните на триъгълника и т.н. Да се намери сумата от лицата на всички вписани кръгове. (ВВВУ, 1984 г.) [12].

Решение: Радиусът на вписания в равностранния триъгълник кръг

е $R_0 = \frac{a\sqrt{3}}{6}$. Ако построите допирателните на този кръг,

успоредни на страните на триъгълника те отсичат от последния

три равностранни триъгълника с една и съща страна $a_1 = \frac{a}{3}$.

Следващите три кръга са вписани в тези триъгълници и имат един

и същи радиус $R_1 = \frac{a_1\sqrt{3}}{6} = \frac{a\sqrt{3}}{18}$. Следващите три кръга са

вписани в тези триъгълници и имат един и същи радиус $R_2 = \frac{a\sqrt{3}}{54}$ и т.н. Сумата от лицата на всички вписани кръгове е

$$S = S_0 + 3(S_1 + S_2 + \dots) = \pi R_0^2 + 3(\pi R_1^2 + \pi R_2^2 + \dots) = \frac{11}{96} \pi a^2.$$

Задача 10. Пресметнете сумата $2 + 22 + 222 + \dots + 22\dots 2$.

n -цифри

Решение: Нека дадената сума преобразуваме по следния начин:

$$2 + 22 + 222 + \dots + 22\dots 2 = 2[1 + (1+10) + (1+10+10^2) + \dots +$$

$$(1+10+10^2 + \dots + 10^{n-1})] = 2[S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n], \text{ където } S_k - \text{ е}$$

сумата на k членовете на геометрична прогресия $1, 10, 10^2, \dots (k = 1, 2, \dots, n)$. Като използваме формулата

$$S_k = \frac{b_1(q^k - 1)}{q - 1} \text{ за сумата на членовете на геометрична прогресия,}$$

получаваме

$$2[S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n] = \left(\frac{10-1}{9} + \frac{10^2-1}{9} + \frac{10^3-1}{9} + \dots + \frac{10^n-1}{9} \right) =$$

$$= \frac{2}{9} [10(1+10+10^2 + \dots + 10^{n-1}) - n] =$$

$$\frac{2}{9} \left[\frac{10(10^n - 1)}{9} - n \right] = \frac{2(10^{n+1} - 10 - 9n)}{81}.$$

За разлика от стандартните задачи, предложените от нас, изискват при решаването им проява на такива интелектуални качества като съобразителност, гъвкавост, пренос на знания в нови условия и т.н. Като заключение ще посочим, че за развитието на интелекта допринася владенето на мисловните операции (анализ,

синтез, сравнение, абстрахиране и обобщение и т.н), подбор на разнообразни видове задачи (задачи с пренос на знания, задачи решавани по различни начини и т.н.) [10].

Ефективни средства за развитието на мисленето и интелекта на учениците е използването на различни начини на обучение по математика. Освен това сме се стремили да научим учениците да обобщават и систематизират придобитите знания; да могат да осъществяват вътрешнопредметни и междупредметни връзки; самостоятелно да придобиват знания; да се приучават към изследователска работа; да превръщат обучението в творчески процес.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Айзенк, Г. Ю. (1995). Интеллект: новый взгляд, Вопросы психологии. № 1. С. 111-131.
- [2] Александров, П., (1990). Интеллект и обучение, Народна просвета, София
- [3] Аристова, Л. П. (1968). Активность учения школьников, Москва: Педагогика, 131-141
- [4] Баданина, Л., (2012). Психология познавательных процессов, Флинта, Москва, ISBN 978-5-9765-0226-0
- [5] Гроздев, С., В. Ненков, Св. Дойчев. За високи постижения в математиката (в помощ на учителя) (2012). София: „Фондация Миню Балкански“ & „Фондация Америка за България“, ISBN 978-954-92830-3-7
- [6] Кликс, Ф. (1983). Пробуждающееся мышление, У истоков человеческого интеллекта, Москва, „Прогресс“
- [7] Маврова, Р., & Бойкина, (2009). Средства за активизиране мисленето на учениците при обучението по математика, ПУ „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, 46, 49-57

- [8] Маврова, Р., (2006). За интелектуалните качества на учениците при обучението по математика, ПУ „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, 43, кн. 2, 15-22
- [9] Mavrova, R., & Boikina, D. (2005) Intellect and Directions for Intellectual Development of Students in the Education in Mathematics. International, Conference on Mathematics Education 3-5 June 2005, Svishtov-Bulgaria, Sofia, p. 357-361, ISBN 954-8880-21-0
- [10] Павлова, Н., & Харизанов, Кр., (2015). Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен
- [11] Павлова, Н., (2016). Методическа и технологична реализация на дидактическо проектиране в обучението по математика, Математика и информатика, 59, 2, 204-214
- [12] Паскалев, Г., (1987). Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ, Наука и изкуство, София
- [13] Пиръв, Г., (2000). Проблеми на когнитивната психология, Учене, мислене, интелигентност, АИ „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN 954430715
- [14] Рубинщайн, С., (1958). О мышлении и путях его исследования, АН СССР
- [15] Рубинщайн, С. (1996). Основы общей психологии. СПб: Питер Ком
- [16] Супрун, В., (2008). Математика для старшеклассников, Лиبراком, ISBN 978-5-397-00050-5
- [17] Холодная, М., (2019). Психология интеллекта: парадоксы исследования, Москва, Юрайт, ISBN 978-5-534-07365-2

Диана Р. Стефанова

ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Асеновград

e-mail: dianastefanova13@gmail.com

THE POSSIBILITIES OF OWN BLOCKS IN THE SCRATCH EDUCATIONAL ENVIRONMENT*

KRASIMIR V. HARIZANOV

ABSTRACT: *In the present study, the main possibilities of own block in Scratch block environment are considered. An example implementation is proposed, which can be used in the curriculum of the discipline "Computer Modeling and Information Technology". Some peculiarities related to the application of own blocks in the creation of animations, algorithms and educational projects in the Scratch block environment are presented.*

KEYWORDS: *computer modelling; game-based learning; Scratch; e-learning; interactive education*

2020 Math. Subject Classification: 97P20 u 97B20

Introduction

With the introduction of the new curricula in Computer Modeling and Information Technology for grades 5-7 in 2021, the new global topic "Computer Modeling" was introduced, a natural continuation of the discipline "Computer Modeling" studied in 3rd and 4th grade. This module develops students' knowledge by confronting them with new challenges, such as "educational project scenario", "animation of computer characters with subroutines", "improving existing projects using their own blocks or subroutines" [3]. These new possibilities related to block programming are the first stage of the ones set in the curricula (grades 5-7), transition from a block programming language to a script text language. According to some authors, "the process of forming algorithmic thinking and digital creativity in students should begin in primary school and be upgraded and developed in each subsequent stage of learning." [1].

*This article was supported in part by a project ПД-08-111/02.02.2021

In order to form the main competencies of students and skillfully apply them in practical tasks, it is necessary for teachers to use different methods and approaches for their mastering. According to various studies, methods of scientific knowledge, such as comparison, analysis and synthesis "contribute to more effective learning, as well as to the development of the student's personality." [2]. Some of these methods are related to building computer skills, while others are related to practical training aimed at the future teaching of scripting text language.

Example of using own blocks in a Scratch environment

The article discusses an example in which different types of own blocks are used, offered in the Scratch block environment. The example is a Christmas star task that needs to be decomposed into several sub-programs. The main character in the task must draw two star patterns. A basic can be draws ten times in random places on the stage and one to be draws on top of the Christmas tree.

Figure 1. Visual solution of the task

In creating this task, the following steps can be followed:

Stage 1

Decompose the main code of the task into separate logical areas. At this stage it is necessary to comment on what are the

repetitive actions and how they can be separated into self-executable code.

Stage 2

Create your own block with a parameter. Here it is argued the need to use the blocks to enter a value from the keyboard, which will serve as a block with a parameter when drawing the individual rays of the star. The first star should be drawn in the middle of the scene with coordinates $x: 0$; $y: 0$. It is desirable that the name of the own block be with a small name, as it will be introduced in the future scripting text programming language.

Stage 3

Creating your own block with a logical condition and labels to it. This block creates the star on the Christmas tree. The two parameters and the labels to them determine the position for drawing the star, and the condition checks whether it is drawn. And here the "name of your own block should be with a small name" [4].

Stage 4

At the end of the implementation, the initial volume of the blocks is compared and how they have been optimized since then. Attention is paid to the created subroutines, their names and the ability to be called and executed repeatedly within the program. It is important to note that own blocks can be used only in the sprite to which they are created.

Figure 2 Code solution of the task

Conclusion

Building algorithmic thinking, through the use of a block environment, makes it possible to build a lasting foundation of knowledge to be used in the coming years of study. Creating your own blocks to be applied as subroutines or functions in solving practical tasks contributes to the easier and natural transition from block programming to scripting text programming.

REFERENCES:

- [1] Анева, С., Е. Тодорова. Възможности за развитие на алгоритмични умения на учениците в обучението по предмета „компютърно моделиране и информационни технологии“ в прогимназията, Юбилейна международна научна конференция „Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България, стр. 37-46.
- [2] Тодорова, Е., С. Анева, С. Чиликова, П. Делчева. Формиране и развитие на познавателни умения в обучението по „компютърно моделиране и информационни технологии“ в прогимназията,

Юбилейна международна научна конференция „Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България, стр. 103-144.

- [3] URL: https://mon.bg/bg/100884/UP_PC-modelirane-5kl.pdf, достъпно на 02.12.2021 г.
- [4] URL:https://bg.izzi.digital/DOS/128034/128054.html?_ga=2.115604294.1559516161.1640533516-1146790868.1633672642/Bulvest_KM5.pdf, достъпно на 02.12.2021 г.

Krasimir V. Harizanov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: kr.harizanov@shu.bg

CONTENTS

DYNAMICAL BEHAVIOR OF THE STRONG DISPERSIVE NONLINEAR WAVE EQUATION MEHMED KODZHA.....	3
ON THE EMBEDDING PROBLEM OF CENTRAL CYCLIC EXTENSIONS OF ABELIAN GROUPS IVO M. MICHAÏLOV, IVAYLO A. DIMITROV, IVAN S. IVANOV.....	13
OVERVIEW OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS FOR AUDIO FILES AND THEIR PROPERTIES TSVETELINA R. IVANOVA.....	23
INTEGRATING THE MULTIMEDIA APPROACH IN MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES NIKOLAY S. GINCHEV, KRASIMIR M. KORDOV	33
PRACTICAL GUIDELINES IN ACCOUNTING OR HOW COMMERCIAL BOOKS WERE "KEPT" IN THE EARLY XX CENTURY SLAVENA G. STOYANOVA	43
THINKING, INTELLECT AND MATHEMATICS TRAINING DIANA R. STEFANOVA.....	55
THE POSSIBILITIES OF OWN BLOCKS IN THE SCRATCH EDUCATIONAL ENVIRONMENT KRASIMIR V. HARIZANOV	71